

Editorial
«Die Gestaltung eines neuen Logos war dabei eine echte Herausforderung»

Dorfleben
Das Schützenhaus steht bereit

Schule
Spannendes Lager der 6. Klasse in Zollikofen bei Bern

Diverses
«Klick» und noch ein Stückchen

thema:

Neues Erscheinungsbild für unsere Gemeinde

Beim Bauen auf Erdgas setzen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas und Wärmedämmung in Kombination erreichen Sie das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis!

Mit einer gut isolierten Gebäudehülle lässt sich der Gesamtenergieverbrauch um ca. 20 bis 30% reduzieren. Kombiniert mit einer Erdgas-Heizung erreichen Sie die höchste ökologisch-ökonomische Energie-Effizienz.

erdgas **GRAVAG**

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Rehabilitations
Zentrum
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir gestalten auch Ihren Garten. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütimann
Kant. appr. Naturheilpraktikerin AR

Bioresonanz Austesten von Unverträglichkeiten

Klassische Massagen, Ohrkerzen, Schüsslersalze, Bachblüten, Schröpfen und Baunscheiddtieren

Grosses Kursangebot

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad
Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36
sportivo@krapf-oc.ch

ZWEIRAD
Signer
THAL

Mesmerenweg 2 CH-9425 Thal 071 888 13 93

K.

Sanitäre Lösungen und Spenglerarbeiten individuell auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären Probleme individuell und präzise. Egal ob Neubau oder Reparaturen, wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch
Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 8020 Hurn
Telefon 888 15 10

Der springende punkt ist ein kompetenter partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren, sind flexibel, penibel, kompatibel ... Fragen sie uns.

typoR'

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rüthholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Schlafstrasse 22, 9424 Wetzst
Tel. 071 888 52 56, www.igfb.ch

Gesamtanwältin St. Galler Kantonalbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

Elektroinstallationen • Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Jvan Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

Ein neues Erscheinungsbild für unsere Gemeinde

Das Corporate Design beinhaltet das gesamte Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation. Dazu gehören Elemente wie Geschäftspapiere, Werbemittel, Logo sowie der Internetauftritt. Ein wichtiger Bestandteil eines einheitlichen Erscheinungsbildes bildet die verwendete Schrift.

Diese Wiedererkennung war in der Vergangenheit innerhalb der Gemeinde Lutzenberg nie wirklich vorhanden. Das Erscheinungsbild der verschiedenen Publikationen wie Jahresrechnung, Gemeindeforum, der Briefvorlagen oder Internet-Auftritt war sehr uneinheitlich.

Um dies zu ändern entschloss sich der Gemeinderat im Jahre 2006 ein Corporate Design der Gemeinde Lutzenberg zu entwickeln und umzusetzen. Folgende Aufgabenbereiche sollten mit einbezogen werden:

- Neugestaltung eines Logos
- Vereinheitlichung in Schrift und Bild der Papiere, welche von der Verwaltung versendet werden
- Beschriftung der Gemeindebüros und der gemeinde-eigenen Fahrzeuge
- Gestaltung des Designs neuer Fahnen
- Gestaltung des Infoblattes fokus@lutzenberg.ch
- Internet-Auftritt

Die Gestaltung eines neuen Logos war dabei eine echte Herausforderung. Eine Anforderung bestand darin, einen Bezug zur Gemeinde zu schaffen. Das Logo sollte ein modernes Erscheinungsbild darstellen, welches auch über viele Jahre Bestand hat. Dieser Punkt war mitentscheidend, weshalb der gesamte Prozess doch recht lange gedauert hat. Viele Vorschläge waren auf den ersten Blick sehr interessant, da sie grafisch und auch farblich sehr ansprechend waren. Aus Sicht der Nachhaltigkeit mussten viele davon wieder verworfen werden, da die Gefahr des «Verleidens» gross war. Zuletzt standen im Wesentlichen noch zwei Sujets zur Auswahl. Das eine Logo war sehr abstrakt. Es zeigte einige vertikale Striche. Interessant dabei war, dass

es zu Beginn von allen beteiligten Personen als zu abstrakt und einfach abgelehnt wurde. Je länger der Prozess jedoch dauerte, umso mehr schob sich dieser Vorschlag wieder in den Vordergrund. Trotzdem entschied sich der Gemeinderat für das nun vorliegende Sujet mit den Trauben in einem modernen Gewand. Wir sind uns bewusst, dass es beinahe unmöglich ist, ein neues Logo zu definieren, welches allen Einwohnern gleich gefällt. Der Gemeinderat ist jedoch der Auffassung, dass die Gemeinde Lutzenberg nun ein Logo besitzt, welches einen hohen Grad an Wiedererkennung besitzt und auch über einen längeren Zeitraum Bestand haben wird.

«Die Gestaltung eines neuen Logos war dabei eine echte Herausforderung.»

Ein Produkt des neuen Erscheinungsbildes halten Sie in den Händen. Der Gemeinderat hofft, dass Sie mit dem Resultat zufrieden sind. Selbstverständlich sind wir sowohl für positive als auch für negative Kritik dankbar. Es gibt selten etwas, was nicht noch verbessert werden kann. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spass beim Lesen von fokus@lutzenberg.ch.

Für den Gemeinderat, Jürg Wehrle

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern und vieles mehr...

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten. Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Impressum

Redaktion Jürg Wehrle, Erwin Ganz, Ester Wirz, Yannick Schöbi,
Philipp Suhner
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 52, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederterufen, info@typorenn.ch
Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Gratis-Abgabe von Robidog-Säckchen

Während den Büroöffnungszeiten können im Büro der Einwohnerkontrolle gratis Robidog-Säckchen bezogen werden.

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:
Mittwoch, 2. Juli 2008 / Mittwoch, 6. August 2008 /
Mittwoch, 3. September 2008

Wir gratulieren

95. Geburtstag
Heiniger geb. Bischof, Frida, Unterwienacht 33,
9405 Wienacht-Tobel (23. Juli 1913)

Neues Baureglement

Das Baureglement vom 26. Mai 1998 muss den neuen planerischen Grundlagen (Baugesetz und Bauverordnung) angepasst werden und soll am 1. Januar 2009 in Kraft treten. Das Raumplanungsbüro Spaargaren & Partner AG hat einen Entwurf ausgearbeitet und mit der Baubewilligungskommission an mehreren Sitzungen diskutiert und bearbeitet.

Der Entwurf des neuen Baureglements ist im Februar 2008 im Gemeinderat in einer ersten Lesung zur Vorprüfung beim Kanton verabschiedet worden. Im Sommer/Herbst 2008 ist das Mitwirkungsverfahren mit der Bevölkerung geplant. Es wird dann möglich sein, Anregungen einzubringen und Fragen zum neuen Reglement zu stellen.

Zielsetzungen für das neue Baureglement

Folgende Zielsetzungen für das neue Baureglement wurden definiert:

- Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Bestimmungen auf kantonaler Ebene, insbesondere Berechnungsarten und Begriffsbestimmungen.
- Beibehaltung von bisher Bewährtem.
- Vorschriften, welche die Rechtssicherheit unterstützen, sollen im Zweifelsfalle vorgezogen bzw. weiterverwendet werden.
- Konkretisierung von Vorschriften, die bis anhin unterschiedlich ausgelegt werden konnten.
- Erläuterung von einzelnen Artikeln durch Abbildungen, sofern dies als nötig betrachtet wird.

Wichtigste materielle Änderungen

- *Baummassenziffer*

In Lutzenberg wird seit 1974 die Raumausnutzungsziffer für die Festlegung des Volumens der Bauten angewendet. Es wird als zweckmässig erachtet, das Bauvolumen als Berechnungsbasis weiter zu führen. Neu soll allerdings die Baummassenziffer, die in der Bauverordnung verankert ist, angewendet werden. Die Baummassenziffer ist der bisherigen Raumausnutzungsziffer sehr ähnlich und wird auch in anderen Gemeinden im Kanton angewendet.

- *Niveaupunkt*

Als Niveaupunkt gilt der auf gewachsenem Terrain ermittelte Schwerpunkt der Gebäudegrundfläche. Dieser dient neu als Basis für verschiedene Berechnungen (Geschossigkeit, Baumasse, Gebäude- und Firsthöhen).

- *Grenzabstände / Gebäude- und Firsthöhen*

Grenzabstände werden gemäss aktuellem Reglement variabel an jeder Gebäudeecke im Verhältnis zur Gebäudehöhe berechnet. Diese Methode führt immer wieder zu Schwierigkeiten bei Gebäudeeinpassungen in steilem Gelände. Dieser Problematik soll mit festen Werten für Grenzabstände, sowie Gebäude- und Firsthöhen entgegen gewirkt werden.

Zuzüger

März 2008

- . **Beier-Stachkova, Lutz**, Hof 752
Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Beier-Stachkova, Olga Genadjevna**, Hof 752,
Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Oehrl, Claudia**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Holland, Patrick**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Kirchner, Thomas Johannes**, Wienacht 15,
9405 Wienacht-Tobel
- . **Brand-Zeric, Melisa**, Brenden 305, 9426 Lutzenberg
- . **Brand, Sheila**, Brenden 305, 9426 Lutzenberg

April 2008

- . **Götti, Regula**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Währen-Nagel, Susanne**, Brenden 323,
9426 Lutzenberg
- . **Etzensperger, Urs Felix**, Tanne 49,
9405 Wienacht-Tobel
- . **Nägeli, Fabienne**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Mathis, Simona Angelika**, Dorfhalde 138 Lutzenberg,
9425 Thal
- . **Küppers, Urs Andreas**, Dorfhalde 138 Lutzenberg,
9425 Thal
- . **Ag, Roderik**, Haufen 230, 9426 Lutzenberg
- . **Thamby Seri Richard, Reginald Rajakumar**,
Brenden 281, 9426 Lutzenberg
- . **Reginald Rajakumar-Arokianathar, Kamali Vergini**,
Brenden 281, 9426 Lutzenberg

Mai 2008

- . **Geiger, Monika**, Haufen 240, 9426 Lutzenberg
- . **Lendenmann, Katharina**, Haufen 130,
9426 Lutzenberg
- . **Hundsichler, Yves**, Brenden 309, 9426 Lutzenberg
- . **Eggenberger, Michael Hans Rudolf**, Brenden 309,
9426 Lutzenberg
- . **Sutter-Waldmeier, Roger**, Tobel 97,
9405 Wienacht-Tobel
- . **Sutter-Waldmeier, Rebekka Joy**, Tobel 97,
9405 Wienacht-Tobel
- . **Sutter, Gabriel Micha**, Tobel 97,
9405 Wienacht-Tobel
- . **Sutter, Andrina Elena**, Tobel 97,
9405 Wienacht-Tobel
- . **Codoni, Peter**, Haufen 751, 9426 Lutzenberg
- . **Kobelt, Peter Andreas**, Büelachen 372,
9426 Lutzenberg
- . **Wurnig, Horst**, Hof 171 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Geisser, Joël**, Haufen 652, 9426 Lutzenberg

Einwohnerstand per 31. Mai 2008:
1 236 Einwohner

Internet-GIS-Portal wird freigeschaltet

Per 1. Juli 2008 wird das Internet-GIS-Portal mit seinen vielfältigen Funktionen freigeschaltet. Unter www.geoportal.ch/lutzenberg oder über die Homepage der Gemeinde Lutzenberg www.lutzenberg.ch/de/portrait/portraitortsplan/ finden Sie den Einstieg.

Das geoportal.ch ermöglicht den Einwohnerinnen und Einwohnern anhand des Internetportals für Gemeinden das schnelle und einfache Abrufen von gemeindespezifischen Geoinformationen. Rund um die Uhr sind diverse Rubriken inklusive Sachdaten in den Themen Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Gastronomie etc. auf den digitalen Ortsplänen abrufbar.

Das Internetportal ist Bestandteil der Informations- und Kommunikationstechnologien des E-Governments.

Folgende Funktionen sind auf dem Portal abrufbar:

- Aufruf des Ortsplans einer Gemeinde
- Auswahl diverser Themen
- Zu- oder Wegschalten einzelner Rubriken
- Abfrage diverser Sachdaten zu den Rubriken
- Suchen von Rubriken durch Stichworteingabe
- Suchen von Adressen
- Auswahl vieler Grundlagenkarten z.B. Orthofoto

Geburten

Kassler, Aline Isabel, geboren am 17. März 2008 in Heiden AR, Tochter des Kassler, Stefan und der Kassler geb. Wingling, Dominique Petra, wohnhaft in Lutzenberg.

Bendel, Annika Ursina, geboren am 16. April 2008 in St.Gallen SG, Tochter des Bendel, Philippe René und der Simmen Bendel geb. Simmen, Jeannette Nelly, wohnhaft in Wienacht-Tobel.

Lanz, Giulia, geboren am 23. April 2008 in St.Gallen SG, Tochter des Lanz, Rolf und der Lanz geb. David, Carmen Rosita, wohnhaft in Lutzenberg.

Lanz, Lorena, geboren am 23. April 2008 in St.Gallen SG, Tochter des Lanz, Rolf und der Lanz geb. David, Carmen Rosita, wohnhaft in Lutzenberg.

Reginald Rajakumar, Reina, geboren am 29. April 2008 in Heiden AR, Tochter des Thamby Seri Richard, Reginald Rajakumar und der Reginald Rajakumar geb. Arokianathar, Kamali Vergini, wohnhaft in Lutzenberg.

Trauungen

Stutz, Michael, in Thal SG und **Stutz geb. Good, Regina Monika**, in Lutzenberg AR, Trauung am 21. April 2008 in Rehetobel AR.

Kahl, Lars und **Kahl geb. Hölterhoff, Désirée Jeanine**, Trauung am 17. Mai 2008 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg.

Todesfälle

Albrecht geb. Niederer, Lilli, gestorben am 23. März 2008 in Herisau AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.

Zbinden geb. Böni, Adelheid, gestorben am 9. April 2008 in St.Gallen SG, geboren 1942, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Graf, Walter, gestorben am 27. Mai 2008 in Heiden AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Handänderungen

1. Semester 2008 (970a ZGB)

11. 1. 2008

O'Shanahan-Fitzi Elsbeth, Teneriffa, Erwerb 30.3.2004, an Gantenbein Ponnadu Bettina, Lutzenberg, Parz. 261: Wohnhaus Nr. 365, Garagengebäude Nr. 468, Gartenanlage, Vorderbrenden, Lutzenberg

17. 1. 2008

Herzig Michael, Lutzenberg, Erwerb 9. 1. 2006, an Züst Peter, Lutzenberg, Parz. 91: geschlossener Wald, Gitzbüchel, Lutzenberg

15. 2. 2008

Teichler Manfred und Teichler Maja, Thal, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 27.7.2000, an Gaudl Karl Heinz und Gaudl Gabriele, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Parz. 287: Wohnhaus Nr. 387, Gartenanlage, Hof, Lutzenberg

5. 3. 2008

Radl-Niederer Emmy, Wollerau, Erwerb 8.11.1923, an Geiger Astrid, Lutzenberg, Parz. 148: Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 185, Gartenanlage, Oberhof, Lutzenberg

20. 3. 2008

Baumann Lloyd, Staad, Erwerb 22.12.1993, an Schowtka Liane, Romanshorn, Parz. 471: Wohnhaus mit Praxis Nr. 667, Strasse, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen und Parz. 122: Wohnhaus mit Praxis Nr. 668, Strasse, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Hof, Lutzenberg

7. 4. 2008

Kluser Johann Ulrich, Lutzenberg, Erwerb 2.5.1967, an Kluser Christian, Parpan, Parz. 136: Wohnhaus mit Anbau Nr. 172, Gartenanlage, Wiese, Weide, Strasse, übrige befestigte Flächen, Hof, Lutzenberg

8. 4. 2008

Nägeli Albert und Nägeli Elisabeth, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 14.5.2001, an Zuber Claudius und Zuber Margrit, Wetzikon, Miteigentümer zu je ½, Parz. 222: Wohnhaus Nr. 303, Remise Nr. 304, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Brenden, Lutzenberg

16. 4. 2008

Erbengemeinschaft Niederer Otto bestehend aus: Dora Wiss-Niederer, Däniken, Rösli Solenthaler-Niederer, Herisau und Christine Niederer-Frischknecht, Walzenhausen – Gesamteigentum –, Erwerb 16.4.2008, an Grubenmann Ulrich, Rheineck und Seger Ruth, Rheineck, Miteigentümer zu je ½, Parz. 58: Wohnhaus mit Anbau Nr. 246, Garagengebäude Nr. 269, Wiese, Weide, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Flächen, Hellbüchel, Lutzenberg und Parz. 53: geschlossener Wald, Kellentobel, Lutzenberg

8. 5. 2008

Hunger Hans, Kloten und Hunger Jakob, Felsberg – Miteigentümer zu je ½, Erwerb 20.8.1927, an Obwegeser Katharina, Gams, 278 m² Boden, Hof, Lutzenberg, von Parz. 909 an Parz. 881 und 101 m² Boden, Hof, Lutzenberg, von Parz. 881 an Parz. 913

Coporate Design für unsere Gemeinde

Schon längere Zeit war es Gemeindeschreiber Philipp Suhner ein Anliegen, dass das Erscheinungsbild der Gemeinde Lutzenberg einer Überarbeitung unterzogen wird. Zusammen mit Erwin Ganz und Jürg Wehrle sind im November 2006 die ersten Gedanken zum Projekt entstanden.

Als übergeordnetes Ziel wurde festgelegt, dass das Erscheinungsbild gegen aussen vereinheitlicht wird. Die Gemeinde Lutzenberg soll als modernes und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen wahrgenommen werden. Durch die Gestaltung und der konsequenten Verwendung des einheitlichen Auftrittes gegen aussen wird erreicht, dass uns die verschiedenen Anspruchsgruppen schneller und besser wieder erkennen. Ziel ist es auch, dass sich die Bevölkerung mit der Gemeinde Lutzenberg besser identifizieren kann.

«Die Traube bildet nach wie vor einen elementaren Bestandteil des Auftrittes.»

Am 7. Februar 2007 hat der Gemeinderat entschieden, dass zwischen drei Anbietern ein Wettbewerb gestartet werden soll. Ziel dieses Wettbewerbes war es, einige visuelle Vorschläge von den Firmen zu bekommen. Die Vorschläge wurden mit zwei externen Beratern – Peter Berger, Lutzenberg und Alexius Künzler, St. Gallen – besprochen. Dem Gemeinderat war es in dieser Phase wichtig, von unabhängigen Fachleuten eine Drittmeinung einzuholen.

Schlussendlich unterbreitete das Kernteam bestehend aus Erwin Ganz, Jürg Wehrle und Philipp Suhner dem Gemeinderat am 6. Juni 2007 den Antrag, die Realisierung des neuen Erscheinungsbildes der Firma *TypoRenn*, Peter Renn, in Niederteufen, zu vergeben.

In der Folge wurden die bestehenden Vorschläge von Peter Renn überarbeitet. Gleichzeitig war es dem Gemeinderat ein Anliegen, sich nochmals zwischen drei verschiedenen Varianten entscheiden zu können. An seiner Sitzung vom 24. Oktober 2007 hat der Gemeinderat dann die vorliegende Variante mit den Trauben ausgewählt. Auch hierbei wurde der Gemeinderat von Peter Berger und Alexius Künzler unterstützt und beraten.

Als Einführungstermin des neuen Erscheinungsbildes wurde der 28. Juni 2008 bestimmt. Es war das Ziel, bis zu diesem Datum sämtliche Briefschaften und Couverts, die Gemeindehomepage sowie das Gemeinde-Infos zu überarbeiten. Im Verlaufe des Prozesses wurde auch bestimmt, neue Fahnenkompositionen zu gestalten.

In enger Zusammenarbeit zwischen dem Kernteam und *TypoRenn* wurden die einzelnen Anwendungen erarbeitet.

Am 7. Februar 2007 hat der Gemeinderat entschieden, dass zwischen drei Anbietern ein Wettbewerb gestartet werden soll. Ziel dieses Wettbewerbes war es, einige visuelle Vorschläge von den Firmen zu bekommen. Die Vorschläge wurden mit zwei externen Beratern – Peter Berger, Lutzenberg und Alexius Künzler, St. Gallen – besprochen. Dem Gemeinderat war es in dieser Phase wichtig, von unabhängigen Fachleuten eine Drittmeinung einzuholen.

Am Anfang wurde das neue Logo und die Schriftart bestimmt. Schlussendlich hat sich das Kernteam für eine eigene Schrift resp. gegen eine standardmässig installierte Schrift entschieden, um die unverkennbare Identität in den Anwendungen zu verstärken. Das Logo mit den Trauben setzte sich gegen andere Vorschläge durch, da im Lutzenberger-Wappen die Traube vorkommt und die Traube auch weiterhin einen Bestandteil des Auftrittes sein sollte. Nachdem das Logo und die Schriftarten bestimmt waren, wurden das Briefpapier und die Couverts gestaltet. Neu sind die Gemeinderäte und die Verwaltungsangestellten auch mit Visitenkarten ausgestattet.

Eine grosse Herausforderung war die Neugestaltung des Informationsblattes *fokus@lutzenberg.ch* und der Homepage *www.lutzenberg.ch*.

Weitere Arbeiten sind geplant. Die ganzen Abstimmungsunterlagen werden bis zur nächsten Abstimmung überarbeitet und im Verlaufe der Zeit werden auch weitere Bereiche wie die Broschüren (Budget und Jahresrechnung), Kennzeichnungen (Gebäude, Autos), Anzeigen, Präsentationsunterstützungen den einheitlichen Auftritt abrunden.

Gemeindekanzlei Lutzenberg

Lutzenberg
im Appenzellerland

Lutzenberg
im Appenzellerland

Die Wort-Bild-Marke in farbiger und schwarz-weisser Ausführung.

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorf! ...

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4, 9425 Thal, Tel. 071 888 29 53

Hausgemachte Salatsauce

Nach traditionellem Rezept wie zu Grosi's Zeiten hergestellt (mit Schweizer Rapsöl).

Hausgemachte Ravioli

Neu in der grossen Auswahl an frischen Ravioli: „Brasato“ mit geschmorter Rindfleischfüllung.

DHL-Paketannahme

Nationale und internationale Paketsendungen mit A-Priorität können neu in der Sennhütte abgegeben werden.

Wir sind für Sie da:
Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend
 Mittwochnachmittag geschlossen

Speziell für Sie: Käseplatten, Fondue, Lotto/Lose, Getränkemarkt, Hauslieferdienst

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
 Geschäftsstellen:
 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen
 Tel. 071 747 12 12
 Fax 071 747 12 22
 unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
 Mi und Do Ruhetag

Nach unseren Sommerferien (2.7.-24.7.2008) verwöhnen wir Sie gerne mit unseren feinen Sommergerichten.

Aussichtsterrasse!

Wild-Saison
 ab ca. Mitte September

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Barmettler mit ihren Mitarbeitern!

holzdesign ag

fisch

9427 volfhalden - tel. 071 891 13 66

Bärenstarke Lösungen

lassen sich auch während der Sommerferien entwickeln, damit es dann im Winter wieder heimelig warm ist - in der Höhle.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

BAREMO GmbH

- Revisionen
- Engineering
- Montagen
- Metallbau
- CNC-Fertigung
- Seilbauwerke
- Seilabnahmen
- Elektroinstallationen

Ihr Partner für technische Lösungen
 +41 (0)71 890 09 11

9405 Wienacht - Tobel
 www.baremo.ch info@baremo.ch

Fisch Kältwerke • Mixer • Pumpen • Etagen

Schoop Maschinenbau, Mechanische Werkstoffe, Betriebsstoffe St. Gallen

Langenegger Heizungen

Engelgass 348, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Natel: 079 407 26 34
 Telefon: 071 888 00 28
 Telefax: 071 888 03 18
 www.langenegger-heizungen.ch

Bewilligte Baugesuche

- . **Bäumlin AG, Zwirneri, Tobelmüli, Lutzenberg, 9425 Thal**
Wiederaufbau Zwirneri / Einbau Sengmaschinen,
Parz. Nr. 1, Tobelmüli 119
- . **Mattarel Hanna, Wienacht 12, 9405 Wienacht-Tobel**
Einbau Kellerfenster, Parz. Nr. 688, Wienacht 12
- . **DESARC Design und Architektur, Ruhebergstrasse 3, 9327 Tübach**
Neubau Einfamilienhaus mit separatem Carport,
Parz. Nr. 891, Gstell
- . **Beier Lutz, Kindergartenweg 7, 9244 Niederuzwil**
Neubau Einfamilienhaus, Parz. Nr. 500, Hof 752
- . **Bäumlin AG, Zwirneri, Tobelmüli, Lutzenberg, 9425 Thal**
Einbau Erdgas-Zentralheizungsanlage /
neue Kaminanlage, Parz. Nr. 1, Tobelmüli 119
- . **Hausammann Max, Grund 435, 9405 Wienacht-Tobel**
Ersatz der bestehenden Öl-Zentralheizungsanlage,
Parz. Nr. 617, Grund 435
- . **MiSta GmbH, Haufen 201, 9426 Lutzenberg**
Projektänderung: Erschliessungsstrasse und
Rebbau-Terrassierung Parz. Nr. 111, Sonnhalde
- . **Gutt Corina und Will Markus, Tobel 110, 9405 Wienacht-Tobel**
Einbau Dachlukarne und Einbau Fenster 1. OG,
Parz. Nr. 525, Tobel

Gemeindeverwaltung bleibt am Dienstag, 19. August 2008 geschlossen

Infolge eines internen Betriebsanlasses bleiben die Büros der Gemeindeverwaltung am Dienstag, 19. August 2008 geschlossen. Das Verwaltungsteam dankt Ihnen für das Verständnis.

Sicherheitstipp Juni 2008

Grillieren ohne üblen Nachgeschmack

Verletzungen durch Verbrennungen sind selten tödlich, aber immer schmerzhaft und, manchmal, unwiderruflich entstellend. Leider sind es in fast zwei Dritteln aller Fälle Kinder, die zu Opfern von Verbrennungsunfällen werden. Nicht selten beim Grillplausch mit der Familie, wo die Feuer- und Explosionsgefahr von vielen Hobby-Grillmeistern unterschätzt wird. Wer die folgenden Tipps beherzigt, dem sollte jedoch nichts anbrennen, das nicht auch auf den Herd gehört:

- Der Grill sollte einen festen Stand auf einer nicht brennbaren Unterlage haben.
- Grillieren Sie nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen.
- Halten Sie mit dem Grill immer einen Abstand von mindestens einem Meter zu brennbaren Materialien und Gegenständen ein.
- Lassen Sie den Grill nie unbeaufsichtigt, besonders nicht wenn Kinder in der Nähe sind.
- Giessen Sie beim Holzgrill auf gar keinen Fall Anzündflüssigkeit nach. Verwenden Sie zum Entfachen des Feuers am Besten sichere Anzündhilfen wie Brennpaste, Würfel oder Holzspäne.
- Löschen Sie die Asche nach dem Grillen mit Wasser oder lassen Sie sie draussen im unbrennbaren Behälter mindestens einen Tag lang auskühlen.
- Kontrollieren Sie beim Gasgrill Leitungen und Ventile regelmässig auf Lecks.
- Schliessen Sie bei Gasgeruch sofort die Ventile.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH-3011 Bern
Telefon +41 31 390 22 22, Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch, www.bfu

KW
27–40

Lutzenberg
im Appenzellerland

Juli Woche 27	Di 01.07. 09.50–10.50 Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50+ in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 01.07. 11.45 Seniorentreff Mittagessen in der Hohen Lust Lutzenberg
	Di 01.07. 20.00 Monatsjass in der Hohen Lust Lutzenberg
	Di 01.07. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
	Mi 02.07. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen in der Turnhalle Gitzbüchel
	Do 03.07. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik in der Turnhalle Gitzbüchel
	Fr 04.07. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde in der Turnhalle Gitzbüchel
	Sa–So 05.07.–10.08. Primarschule/Kindergarten Sommerferien
	Sa 05.07. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor der evangelischen Kirche Heiden
	So 06.07. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn öffentliche Dampffahrten
Juli Woche 28	Di 08.07. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
	Sa 12.07. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor der evangelischen Kirche Heiden
Juli Woche 29	Di 15.07. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
	Do 17.07. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag von 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071/740 02 85 Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Anmeldung bis am Vortag
	Sa 19.07. ab 15.45 Weinbau Lutz Wienacht-Tobel Eröffnung Wanderausstellung «100 Jahre Toblerone», inkl. Festlichkeiten
	Sa 19.07. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor der evangelischen Kirche Heiden
Juli Woche 30	Di 22.07. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
	Do 24.07. Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
	Sa 26.07. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor der evangelischen Kirche Heiden
Juli Woche 31	Mo 28.07. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post Wienacht-Tobel
	Di 29.07. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
	Di 29.07. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus

August Woche 31	Fr 01.08. Verkehrsverein Wienacht-Tobel/Lutzenberg 1. Augustfeier in Wienacht-Tobel
	Sa 02.08. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor der evangelischen Kirche Heiden
	So 03.08. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn öffentliche Dampffahrten
August Woche 32	Di 05.08. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
	Sa 09.08. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor der evangelischen Kirche Heiden
	So 10.08. 10.00 Feldgottesdienst Evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg unterhalb Restaurant Helvetia, Wienacht-Tobel
August Woche 33	Mo 11.08. Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach Sommerferien
	Mo 11.08. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 12.08. 09.50–10.50 Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 12.08. 11.45 Seniorentreff Mittagessen in der Hohen Lust Lutzenberg
	Di 12.08. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
	Di 12.08. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht-Tobel Training in der Turnhalle Gitzbüchel
	Mi 13.08. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen in der Turnhalle Gitzbüchel
	Do 14.08. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik in der Turnhalle Gitzbüchel
	Fr–So 15.–17.08. Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg-Wienacht-Tobel, Dorfturnier Lutzenberg
	Sa 16.08. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor der evangelischen Kirche Heiden
August Woche 34	Mo 18.08. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 19.08. 09.50–10.50 Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 19.08. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
	Di 19.08. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht-Tobel Training in der Turnhalle Gitzbüchel
	Mi 20.08. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen in der Turnhalle
	Mi 20.08. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht-Tobel Gitzbüchel, Regionalübung FW-Depot St. Margrethen
	Do 21.08. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik in der Turnhalle Gitzbüchel
	Do 21.08. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag von 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071/740 02 85 Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Anmeldung bis am Vortag

August
Woche 34
Fr 22.08. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde in der Turnhalle Gitzbüchel
Sa 23.08. 08.30–12.00 Bauernmarkt
vor der evangelischen Kirche Heiden

August
Woche 35
Mo 25.08. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 25.08. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post
Wienacht-Tobel
Di 26.08. 10.00–11.00 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 26.08. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 26.08. 20.00 Monatsjass in der Hohen Lust Lutzenberg
Di 26.08. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
Di 26.08. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht-Tobel
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 27.08. Papiersammlung
Mi 27.08. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen in der Turnhalle Gitzbüchel
Do 28.08. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik in der Turnhalle Gitzbüchel
Fr 29.08. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde in der Turnhalle Gitzbüchel
Sa 30.08. 08.30–12.00 Bauernmarkt
vor der evangelischen Kirche Heiden

September
Woche 36
Mo 01.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 02.09. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 02.09. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
Di 02.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht-Tobel
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 03.09. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 03.09. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht-Tobel
Alarmsamariter Übung mit der FW FW-Depot Lutzenberg
Do 04.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik in der Turnhalle Gitzbüchel
Fr 05.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde in der Turnhalle Gitzbüchel
Sa 06.09. 08.30–12.00 Bauernmarkt
vor der evangelischen Kirche Heiden
So 07.09. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn
öffentliche Dampffahrten

September
Woche 37
Mo 08.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 09.09. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 09.09. 11.45 Seniorentreff
Mittagessen in der Hohen Lust Lutzenberg
Di 09.09. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
Di 09.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht-Tobel
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 10.09. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 10.09. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht-Tobel
Übung in Wienacht-Tobel

September
Woche 37
Do 11.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik in der Turnhalle Gitzbüchel
Do 11.09. Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Fr 12.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde in der Turnhalle Gitzbüchel
Sa 13.09. 08.00–12.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht-Tobel
Nothilfekurs Lektion 1 + 2 Schulhaus Gitzbüchel
Sa 13.09. 08.30–12.00 Bauernmarkt
vor der evangelischen Kirche Heiden

September
Woche 38
Mo 15.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.09. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.09. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
Di 16.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht-Tobel
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 17.09. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen in der Turnhalle Gitzbüchel
Do 18.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik in der Turnhalle Gitzbüchel
Do 18.9. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag von 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071/740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Anmeldung
bis am Vortag
Fr 19.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde in der Turnhalle Gitzbüchel
Sa 20.09. 08.00–12.00 und 13.00–15.00 Samariterverein Lutzen-
berg-Wienacht-Tobel Nothilfekurs Lektion 3 + 4, Schulhaus Gitzbüchel
Nothilfekurs Lektion 5
Sa 20.9. 08.30–12.00 Bauernmarkt
vor der evangelischen Kirche Heiden

September
Woche 39
Mo 22.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.09. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
Di 23.09. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht-Tobel
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 24.09. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen in der Turnhalle Gitzbüchel
Do 25.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik in der Turnhalle Gitzbüchel
Fr 26.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde in der Turnhalle Gitzbüchel
Sa 27.09.–19.10. Primarschule/Kindergarten Herbstferien
Sa/So 27./28.09. Abstimmungswochenende
Sa 27.09. 08.30–12.00 Bauernmarkt
vor der evangelischen Kirche Heiden
Sa 27.09. 20.00 Abendunterhaltung Musikverein Lutzenberg
in der Turnhalle Gitzbüchel

September
Woche 40
Mo 29.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 29.09. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post
Wienacht-Tobel
Di 30.09. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 30.09. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 30.09. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht-Tobel
Di 30.09. 20.00 Monatsjass in der Hohen Lust Lutzenberg
Di 30.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht-Tobel
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Nothilfe-Kurs im September

Im September 2008 bieten wir Ihnen wieder einen Nothilfekurs an zwei Samstagen an. Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Lebensrettende Sofortmassnahmen und erste Hilfe überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungsdienste und lindern die Folgen von Unfällen. Wer sich aus- und weiterbildet, ist gewappnet, fühlt sich sicher und getraut sich zu helfen.

Besuchen Sie unseren Nothilfekurs. Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig. Der Kurs dauert zehn Stunden und findet an den folgenden Samstagen statt:

13. September 2008
von 8.00–12.00 Uhr und am
20. September 2008
von 8.00–12.00 und
von 13.00–15.00 Uhr
Kursort: Schulungsraum im
Schulhaus Gitzbüchel
Kurskosten: Fr. 130.00

Wir freuen uns auf Ihre
Anmeldung.

Auskünfte und Anmeldung:
Nicole Drach,
Telefon 071 888 41 54,
Cony Künzler,
Telefon 071 888 60 59,
www.samariter-lutzenberg.ch.

Abendunterhaltung 2008

Am Samstag, 27. September 2008 um 20.00 Uhr präsentiert der Musikverein Lutzenberg seine Abendunterhaltung in der Turnhalle Gitzbüchel. Wiederum freut sich die Musikantenschar unter der Stabführung von Dirigent Walter Rüttsche, Ihnen einen Ohrenschaus musikalischer Art (für jeden etwas) und anschliessendem Theater unter der Regie von Hansruedi Künzler vorzutragen.

Wer Lust hat, kann sich im Vorfeld ab 19.00 Uhr mit einer Verpflegung aus unserer Musikantenküche stärken. Unsere Küchencrew freut sich auf Sie.

Reservieren Sie dieses Datum am besten jetzt schon in Ihrem Terminkalender. Die Musikantinnen und Musikanten rechnen fest mit Ihnen. (*Sonja Züst, sz*)

Der Autowaschtag war ein voller Erfolg

Am Samstag 7. Juni 2008, fand in Lutzenberg beim Feuerwehrdepot der Autowaschtag statt. Dieser Anlass wurde von der Jugendmusik Walzenhausen-Lutzenberg organisiert und durchgeführt. Die Musikantenschar hat an diesem Samstag rund 40 Autos gewaschen und konnte sich damit einen schönen Gewinn erarbeiten. Nochmals herzlichen Dank an alle Besucher. Noch ein Aufruf an alle Kids die mehr als ein Jahr musizieren: Mach mit bei uns, wir freuen uns auf dich. Proben finden jeweils am Mittwoch um 18.30 Uhr in der MZA Walzenhausen statt. (*sz*)

Der Tierschutzverein Heiden mit neuem Namen

**Der Tierschutzverein Heiden und Umgebung hat einen neuen Namen:
Tierschutzverein Appenzeller Vorderland (TAV)**

Der TAV ist eine der vielen Untersektionen des Schweizer Tierschutzes (STS). Besonders in der heutigen Zeit ist es erfreulich, dass sich Menschen auch zum Wohle des Tieres, zu Gunsten der Natur und so für eine gesunde Koexistenz für Mensch und Tier engagieren.

Alle Vorstandsmitglieder arbeiten mit Herzblut und ehrenamtlich. Sie setzen sich für ausgesetzte und misshandelte Tiere ein, unterstützen und beraten Tierhalter, die ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind. Sie setzen sich aber auch für artgerechte Haltung aller Tiere ein und vieles mehr.

Es wäre doch erstrebenswert, wenn auch aus unserer Gemeinde noch einige Neumitglieder dazustossen würden. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt man die Vorstandsmitglieder moralisch und mit dem Jahresbeitrag von 30 Franken den Verein. Spenden sind für die enormen Aufwendungen immer willkommen. Helfen wir den Tieren, denn die Tiere helfen auch uns. Denken Sie an

die Lawinen-, Blinden- oder Sanitätshunde, an die unzähligen Tiere, die treue Begleiter in der Familie sind.

Immer mehr werden Tiere beim Menschen auch therapeutisch eingesetzt, zum Beispiel bei psychisch Kranken, behinderten Menschen, verhaltensgestörten Kindern und vereinsamten Menschen. Auch in Kinderspitälern und Altersheimen werden Tiere immer häufiger integriert.

Auch wenn Sie keine Tiere besitzen, gibt es viele Gründe, den Tieren zu helfen und den Tierschutzverein Appenzeller Vorderland zu unterstützen.

*Es gibt nichts Gutes,
ausser man tut es!*

**Meldestelle Tierschutzverein
Appenzeller Vorderland**

Telefon 071 891 91 81
(Info-Material)

Fax 071 891 91 82

tierschutz-ar-vorderland@bluewin.ch
Postcheck-Konto 90-6885-9

Einander kennen lernen, im Spiel Weihnachtsgeschenke und Trommeln basteln, Znüni essen oder kleine Konflikte austragen. Da gibt es noch vieles mehr welches wir in den letzten Wochen miteinander erlebt haben. Dabei steht das freie Spielen – alleine oder miteinander – im Zentrum. Jeweils am Mittwochvormittag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr sind Kinder ab drei Jahren im ehemaligen Kindergartenzimmer im Schulhaus Wienacht herzlich eingeladen. Schon bald werden die zukünftigen Kindergärtler mich verlassen und Platz machen für eine neue Gruppe neugieriger Kinder, die die Welt mit ihren Augen entdecken möchten. Gerne gibt Sonja Züst unter der Telefonnummer 071 888 65 53 Auskunft.

Das **Schützenhaus** steht bereit

Nach langer Planung und vielen Diskussionen, die mein Vorgänger Gemeinderat Erwin Baumgartner schon geführt hatte, konnte ich als neuer Gemeinderat Ende 2007 mit dem Umbau des Vereinslokals «Schützenhaus» beginnen.

Es gab viel zu tun. Das Material für den Boden musste ausgesucht werden. Sollen wir Steinplatten, Linoleum, Laminat oder Holz verwenden? Die Wahl viel auf einen Tannenriemenboden. Für die Wände suchten wir einen schönen Täfer, der sich farblich nicht all zu sehr vom Boden abheben sollte. Geplant war auch ein Warmluft-Cheminée. Es sollte ein schöner, stimmungsvoller Raum werden, damit die Gemütlichkeit klar im Vordergrund steht.

Bei der Beleuchtung haben wir ausser den zwei hellen Reihen Neonleuchten an der Decke auch Wandlampen angebracht. Eine Küche durfte natürlich auch nicht fehlen. Ich war froh, dass ich eine kompetente Frau in der Kommission hatte, die ihre Erfahrungen einbringen konnte. Es wurde Wert darauf gelegt, dass die verwendeten Materialien hochwertig sind. Aus diesem Grund entschieden wir uns auch für eine Steinabdeckung. Die Küche wurde auch mit Geschirr und Besteck ausgestattet. Es ist alles vorhanden, damit man sein persönliches Fest unbeschwert feiern kann.

Wir sind von einer maximalen Belegung von 60 Personen ausgegangen. Bei dem ganzen Umbau wurden nach Möglichkeit Handwerker und Lieferanten aus Lutzenberg und der näheren Umgebung berücksichtigt.

Das Schützenhaus ist ein komplett eigenständiges Gebäude und kann von Personen über 18 Jahren gemietet werden kann. Einwohner/-innen aus der Gemeinde Lutzenberg und Wienacht bezahlen für einen Anlass Fr. 150.–. Auswärtige Mieter bezahlen Fr. 250.– pro Anlass.

Das Reservationsformular muss mindestens 4 Wochen im Voraus beim Bausekretariat Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg, eingereicht werden. Das Reglement und das Benützungformular kann entweder beim Bausekretariat bestellt werden, oder direkt von der Gemeinde-Homepage heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Die Bau- und Umweltschutzkommission ist überzeugt, dass der Bevölkerung das neue Vereinslokal gefällt.

Karl Adler, Gemeinderat

26. **Grümpeli** Lutzenberg

Nach den Sommerferien bietet sich Ihnen die Gelegenheit, an unserem Dorffussballturnier teilzunehmen. Wir hoffen, dass Sie auch dieses Jahr wieder zu den Teilnehmenden gehören. Als Zuschauer sind Sie ebenfalls herzlich willkommen. Oder gönnen Sie sich nach dem Frühschoppen des Musikvereins Lutzenberg, einen Besuch in der Festwirtschaft. Schauen sie am **15./16. und 17. August 2008** vorbei.

Wer in Lutzenberg wohnt, arbeitet, in einem unserer Dorfvereine aktiv mitmacht oder einen besonderen Bezug zur Gemeinde hat, ist teilnahmeberechtigt. Eine Mannschaft besteht jeweils aus 5 Spielern. Auswechselspieler sind erlaubt. Pro Mannschaft werden max. 6 Preise abgegeben. Erlaubt sind Turn- und Nockenschuhe. Stollenschuhe sind verboten!

In der **Kategorie A** wird hart, aber fair gespielt. Reine Herrenteams sind erlaubt, was jedoch die Teilnahme von Damen nicht ausschliesst.

In der **Kategorie B** gilt, mitmachen ist wichtiger als siegen. Die Preise werden ausgelost. Tore die von Damen oder Schülern bis zur 6. Klasse erzielt werden, zählen doppelt.

In der **Kategorie C** (Familienmannschaften) spielen max. 2 Männer. Die anderen 3 Spieler setzen sich aus Schülern bis zur 6. Klasse oder aus Damen zusammen. Kinder und Frauentore zählen doppelt. Wer in der Kategorie C mitspielt darf auch in der Kategorie A oder B mitwirken (bitte Vermerk auf der Anmeldung mit entsprechendem Namen der Mannschaft).

In der **Kategorie Plausch** sind alle, ob gross oder klein, zum Mitmachen berechtigt. Auch diejenigen die in einer anderen Mannschaft spielen, sei es im A, B oder C. Der Preis wird ausgelost. Die originellste Mannschaft kann den Plauschpreis gewinnen.

Spielzeiten: Freitag abends, Samstag und Sonntag den ganzen Tag. Der Turnierbeitrag von Fr. 60.– ist am Turniertag in der Festwirtschaft zu bezahlen. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

Auskunft und Anmeldung:

René Züst, Engelgass 352, 9426 Lutzenberg,
071 888 65 53, rené-sonja-zuest@bluewin.ch

Das Ok-Team freut sich auf einen gelungenen Anlass.

Spannendes Lager der 6. Klasse in Zollikofen bei Bern

Vom 2. bis 6. Juni verlebte die 6. Klasse mit ihren Lehrerinnen eine intensive und abwechslungsreiche Lagerzeit in Bern. Das Zusammenleben, das Mithelfen im Lageralltag zeigte sich als echte Herausforderung für die Kinder. WC-reinigen(wäh, so grüüsig), abwaschen, aufräumen und Rücksicht auf andere nehmen, konnte täglich geübt werden. Einige der Eindrücke können Sie unten nachlesen. Viel Spass!

Frau Bossart auf dem Perron

Am Montagmorgen um 8:15 Uhr sammelten sich die Schüler aus der 6. Klasse beim Bahnhof Rheineck. Die Zugfahrt führte uns nach St.Gallen. Dort schloss sich Frau Bossart uns an. Als wir es uns im Zug nach Bern so richtig bequem eingerichtet hatten, kam eine Durchsage: «Dieser Zug hat einen Defekt. Bitte haben Sie Verständnis und warten Sie, bis der Zug wieder repariert ist.» Fünf Minuten später: «Bitte steigen sie um ...» Als wir in einem zweiten Zug sassen, kam erneut eine Meldung: «Alle die nach Bern reisen wollen, bitte wieder in den Doppelstockzug auf Gleis 2 umsteigen.» Also machten wir uns blitzartig auf den Weg in den ersten Zug. Frau Bossart stand an der Tür und schaute, dass alle Kinder drin waren, als plötzlich die Tür schloss und Frau Bossart draussen stand. Frau Koch fragte uns: «Hat jemand die Nummer von Frau Bossart? Denn mein Rucksack mit Billet, Handy und Geld hängt an Frau Bossarts Schulter.» Sven hatte zum Glück die Nummer schon gespeichert. Also sandte

Sven mehrere SMS an Frau Bossart. In Zürich HB schloss sich Frau Bossart uns wieder an. Die Fahrt nach Bern verlief nachher problemlos und auch die Rückfahrt verlief störungsfrei. *Simon und Sven*

Sehenswürdigkeiten

In der Altstadt von Bern gibt es viele Sehenswürdigkeiten, wie den Bärengraben, den Erlacherhof, in dem sich zurzeit das Stadtpräsidium befindet, und viele andere alte Gebäude. Besonders beeindruckt hat uns alle das riesige Bundeshaus und die 26 Wasserfontänen davor (die 26 Wasserfontänen stehen für die 26 Kantone). Es war sehr witzig anzuschauen, wie ein paar Schüler über die Wasserfontänen rannten und sich nass spritzen liessen. Das Hochgefühl der Europameisterschaft im Fussball hatte sich schon 1 Woche vor dem Anpfiff eingestellt. Die Tribünen der Fanmeile standen und die ganze Altstadt war mit blauen EM Flaggen behängt.

Reto Bick und Max Hieber

Wanderung auf den Gurten

Am Donnerstag, dem 4. Lagertag unternahmen wir eine 2 stündige Wanderung auf den Gurten. Je höher wir wanderten, umso feuchter und nebliger wurde es. Manchmal nieselte es, aber wir hatten trotzdem viel Spass. Als wir auf dem Hügel waren, rasteten wir bei einem speziellen Spielplatz. Es hatte eine grosse Kugelbahn, auf der wir Aufgaben lösen mussten, damit die Kugel weiter rollen konnte. Es gab auch ein riesiges Baumhaus mit Rutschbahn und Sachen zum Klettern. Beim Restaurant entdeckten wir eine moderne Toilette, in der es anzeigte, wie viel gesäubertes Wasser gespart wurde, weil die Toilettenspülung mit Regenwasser funktionierte. Kurz darauf besichtigten wir eine kleine, aber atemberaubende Sommersprungschanze. Nachher spazierten wir wieder ins Dorf Wabern hinunter. Auf dem Weg sahen wir noch Naturkunstwerke von verschiedenen Künstlern.

Manuel Baumann und Denis Benz

Olympische Sommerspiele 2008 in Lutzenberg

Berichte der 1. Klässler

Wir machten Eierlauf. Das war lustig. *Leandra*

Ich fand den Hindernis-Lauf sehr lustig. Weil alle geklatscht haben und gerufen haben «hopp Elisabeth, hopp Elisabeth, hopp Elisabeth». Und mir hat der Crosslauf sehr gefallen, weil ich erste von den Mädchen war. Mir hat auch der Wald-Slalom gefallen, weil ich so schnell war und Zweite. *Elisabeth*

Ich bin beim Wald-Slalom erste geworden. *Mercedes*

Beim Hindernis-Lauf bin ich Zweiter geworden und es hat mir Spass gemacht und es hat solche Posten und ich war auch schnell. *Ramon*

Ich habe 7 Punkte gehabt bei dem Torwand-Schiessen und ich bin zweiter geworden. *Davide*

Ich habe 14 Meter geworfen. Ich habe beim Weitwurf mitgemacht bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Lutzenberg. *Fjolla*

Wir haben Weitsprung gemacht. Wir haben Anlauf geholt und sind in den Sand gesprungen und es hat mir Spass gemacht. *Michaela*

Mir hat das Torwand-Schiessen gefallen. *Marco*

Wir waren springen beim Crosslauf. *Cassandra*

Der Hindernislauf hat mir gefallen. *Dominik*

Singwochenende

Walzenhausen. Nach dem letztjährigen Erfolg mit über 40 Teilnehmenden findet auch diesen Herbst das Appenzeller Singwochenende wieder statt: Am 25./26. Oktober 2008 im «Sonneblick» in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an klassischer Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in froher Runde teilzunehmen.

Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist auch für Laien leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2008. Der Appenzellische Chorverband unterstützt den Anlass. Wir werden das Wochenende im «Sonneblick» verbringen, wo wir singen und uns verpflegen werden. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

Michael Weber, Walzenhausen,
071 880 05 94
Ernst Suhner, Walzenhausen,
071 888 19 94
www.singwochenende.ch.vu
singwochenende@yahoo.com

25 Jahre neuer «Anker»

Mit dem «Anker» wurde am 27. Juni 1980 eine der traditionsreichsten Gaststätten von Lutzenberg ein Raub der Flammen. Im Frühling 1983 stand der neue «Anker» da, der heute unter dem Namen «Haus zum Rebberg» das 25-Jahr-Jubiläum feiern kann.

«Das erste Gasthaus Anker wurde wahrscheinlich bereits im 16. Jahrhundert erbaut. Rund 200 Jahre später erfolgten Umbauten und Aufstockung, wobei das Haus schon damals als Bäckerei und Wirtschaft gedient hat», schreibt Rolf Niederer, Chronist von Lutzenberg. «Am 15. Dezember 1854 erwarb der von Reute zugezogene Bäckermeister Johann Jakob Hohl die stattliche Liegenschaft, zu der auch das sonnig gelegene Reb Gelände am Bildschachen gehörte.»

Von der Bäckerei zum Gourmettempel

J. J. Hohl hielt dem Betrieb bis 1900 die Treue. Dann folgten verschiedene Besitzer und Pächterwechsel. Einzig Oberichter Johannes Näf (1903 bis 1921), Paul Tobler (1942 bis 1953) und Emil Steinmann (1953 bis 1965) waren mit ihren Familien während längerer Zeit als Wirts- und Bäckersleute im «Anker» tätig. 1965 begann Familie Tempini zu wirteln. Nach der Aufgabe der Bäckerei erfolgte die Umwandlung in einen Gourmettempel, und schon bald war der Lutzenberger «Anker» eine gute Adresse für Feinschmecker aus der ganzen Ostschweiz.

Vom «Anker» zum «Rebberg»

Nach einem erneuten Besitzerwechsel und dem Brand vom Juni 1980 entschloss sich die damalige Eigentümerin, Margrit Iten-Jäckli, für einen Wiederaufbau, der im Frühling 1983 vollendet war. Wieder folgten einige Besitzer- und Pächterwechsel. Vor einem guten Jahr erwarben Bernhard und Silvia Lippuner den bereits kurz zuvor in «Rebberg» umgetauften Betrieb. Nach einer markanten Vergrößerung des Wintergartens präsentiert sich der aussichtsreich gelegene «Rebberg» heute als leistungsfähiges und gemütliches Restaurant, zu dem auch Hotelzimmer und Seminarräume gehören.

Mit dem Ausbau des Wintergartens wurde das «Haus zum Rebberg» von Familie Lippuner bedeutend erweitert.

Fokussiert nachgefragt

Menschen zum Lachen zu bringen ist eine Gabe. Es hat etwas Magisches an sich. Viele versuchten sich schon an perfekten Pointen: Emil Steinberger, Otto Waalkes, Oliver Pocher ...

Mit dem Ziel, den lustigsten Witz von Lutzenberg zu finden, marschiere ich, *Yannick Schöbi*, los. Natürlich werde ich in der Schule bei den Zweit- und Drittklässlern fündig:

Zwei Tomaten überqueren die Autobahn. Die langsamere Tomate wird von einem Auto überfahren. Die schnelle Tomate ruft von der anderen Seite: «Als Ketchup kann ich dich nicht mehr mitnehmen.»

Markus Dobler, 2. Klasse

Fritzlis Grossmutter sagt zu ihrem Enkel: «Ich werde mit dem Velo zum Friedhof fahren.» – «Und wer soll dann das Velo wieder zurückholen ...?»

Fabian Baumann, 3. Klasse

Eine Scherzfrage: Was tut eine Blondine in der Wüste? Staubsaugen ...

Marina Magro, 2. Klasse

Herr Müller und Frau Müller essen gemeinsam ihren z'Nacht. Er zu ihr: «Der Salat schmeckt heute besonders gut.» – «Ich hoffe doch. Habe ihn auch besonders gut gewaschen. Mit viel Seife ...»

Laura Engler, 2. Klasse

Hotel «Seeblick» Wienacht auf Erfolgskurs

An der gegen Ende Juni durchgeführten Generalversammlung der Fitness-Club Wienacht AG als Trägerschaft des Hotels «Seeblick» in Wienacht war von viel Lob seitens zahlreicher Gäste geprägt. Zugleich wurde Josef Koller, Speicher, zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.

Jutta Basler neu im Verwaltungsrat

Zu Beginn der Generalversammlung regelten die 733 Stimmrechte vertretenden Aktionär/-innen die Nachfolge des nach achtjähriger Tätigkeit zurückgetretenen VR-Präsidenten Christian Rieber. Zum Nachfolger wurde einstimmig der in Speicher wohnhafte und bereits dem VR angehörende, aus Schwende AI stammende Finanzberater Josef Koller gewählt. Neu nimmt die frühere «Seeblick»-Geschäftsführerin Jutta Basler im VR Einsitz. Weitere VR-Mitglieder sind Christina und Joe Bittel (Geschäftsführung seit 1996) sowie Marie-Therese Heldner.

Berner Schokolade und Appenzeller Bier

Nach der in Rekordzeit durchgeführten GV mit Zustimmung zu allen Geschäften wies der Lutzenberger Gemeinderat Jürg Wehrle, Wienacht (er ist auch Vorstandsmitglied des örtlichen Verkehrsvereins), auf die in der Weinbaufirma Lutz, Wienacht, vom 20. Juli bis zum 17. August stattfindende Ausstellung «100 Jahre Toblerone» hin und erinnerte daran, dass der Gründer der Berner Schokoladefabrik Tobler aus Wienacht stammt. Raphael Locher von der gleichnamigen Appenzeller Bierbrauerei gab aufschlussreiche Einblicke in die Firmenkultur des bereits von der 5. Generation geführten Brauunternehmens in Appenzell. Der anschliessende Apéro bot Gelegenheit, Biere zu degustieren und auf eine gute «Seeblick»-Zukunft anzustossen. *Peter Eggenberger*

Feldgottesdienst in Wienacht

Am Sonntag, 10. August, findet der traditionelle Feldgottesdienst der evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg in Wienacht statt. Schauplatz ist wie in den vergangenen Jahren das aussichtsreiche Plätzchen unterhalb des Restaurants «Helvetia». Die Musikgesellschaft Lutzenberg übernimmt die musikalische Gestaltung und gibt anschliessend noch ein Ständchen. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Kirche Buechen statt und die Festwirtschaft (Würste, Brot und Getränke) zügelt ins Kirchgemeindehaus. Bei unklarem Wetter gibt das Telefon 1600 (regionale Veranstaltungen) ab 8 Uhr Auskunft. Der Feldgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Er ist für beide Gemeindekreise gedacht und natürlich offen für jedermann. Herzliche Einladung!

Pfarrer Bruderer

20.07. – 17.08.2008

TOBLERONE AUSSTELLUNG

LUTZ WEINBAU

IM TOBEL 632, 9405 WIENACHT

WWW.LUTZWEINBAU.CH / WWW.TOBLERONE.CH

Im Gespräch mit Andreas Tobler

Sein Urgrossvater, ein Lutzenberger, hat vor 100 Jahren einen Schweizer Exportschlager geschaffen: Die Toblerone. Ein Gespräch übers Heimkehren, Vielesser, und Präferenzen.

Herr Tobler, herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen Ihrer Schweizer Traditionsmarke. Was macht die «Toblerone» so einzigartig? Andreas Tobler: Die Dreiecksform, der unikate Geschmack, die Mandel-Nougat-Kombination zeichnen die Toblerone aus. Der Genussfaktor spielt auch eine entscheidende Rolle.

Ihr Urgrossvater, Theodor Tobler, hat Wurzeln in Lutzenberg und Wienacht. Waren Sie schon einmal hier? Ich selbst bin ein Lutzenberger. Ich wohne zwar in Bern, aber die Heimat ist geblieben. Ich bin schon in Lutzenberg gewesen. Anlässlich Jean Toblers (Anm. d. Red. Theodor Toblers Vater) 150. Geburtstags fand ein Familienfest statt.

Lust auf eine Rückkehr? Natürlich. Ich werde am 20. Juli bei der Eröffnung der Toblerone-Jubiläumsausstellung im Lutz Weinbau dabei sein. Mich freut es sehr, wieder einmal «heimzukehren».

Haben Sie gewusst, dass der durchschnittliche Schweizer 12.3 kg (umgerechnet ca. 120 Tafeln) Schoggi verzehrt? Unfassbar. Das ist eine riesen Menge.

Hand aufs Herz, essen sie zu Hause auch Toblerone? Ich geniesse Schokolade. Ich mache keinen grossen Unterschied zwischen Lindt, Cailler, oder eben Toblerone.

Dann ist wenigstens noch etwas Gesundes dabei. In diesem Sinne danke ich vielmals für das Gespräch.

Yannick Schöbi

Toblerone Wanderausstellung in Wienacht

Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Toblerone hat die Firma Kraft Foods, zu welcher die Toblerone gehört, eine Wanderausstellung ins Leben gerufen. Diese Ausstellung zeigt in verschiedenen Tafeln und Vitrinen alles wichtige rund um die Toblerone und wird das ganze Jahr über in verschiedenen Städten gezeigt. Sowohl die Geschichte dieser Marke, wie auch die notwendigen Zutaten zu ihrer Herstellung werden dabei beschrieben. Auch gibt es die Toblerone kostenlos zum Probieren.

Das OK ist stolz darauf, dass diese interessante Ausstellung neben Städten wie Zürich, St.Gallen, Köln und Wien auch bei uns in Wienacht-Tobel Halt machen wird. Sie findet ab dem 20. Juli 2008 bei der Firma Lutz statt und bleibt bei uns bis zum 17. August 2008.

Aus diesem Grunde findet am Samstag, den 19. Juli 2008, die Eröffnungsfeier statt. Mit dabei sein werden u. a. Ständerat Hans Altherr, sowie der Neffe des Erfinders der Toblerone, wie auch Vertreter der Firma Kraft Foods.

Im Anschluss an den offiziellen Teil findet ein Fest statt. Für gute Stimmung sorgen werden die «Elefantensounders», eine 8-Mann-Band. Der Verkehrsverein führt an diesem Abend das jährliche Spanferkel-Essen durch. Der Schützenverein wird Sie gerne im Zelt bewirten. Herzlich willkommen zu diesem Anlass sind nebst den EinwohnerInnen aus Lutzenberg auch alle Interessierten Leute oder Feriengäste aus der Umgebung.

Der zeitliche Ablauf für den Samstag, 19. Juli 2008 gestaltet sich wie folgt:

- **15.45–16.00 Uhr**
Eröffnung der Feierlichkeiten durch den Musikverein Lutzenberg
- **16.00–16.10 Uhr**
Begrüssung der Anwesenden durch den Gemeindepräsidenten
- **16.10–16.20 Uhr**
Begrüssungsworte des Regierungsrates
- **16.20–16.30 Uhr**
Vorstellung durch Kraft Food
- **16.30–16.50 Uhr**
Vortrag durch den Enkel, Herr Andreas Tobler
- **bis 17.30 Uhr**
Apéro und Ausstellungseröffnung
- **ab 17.30 Uhr**
Beginn des festlichen Teils.

Jürg Wehrle

«Klick» und noch ein Stückchen

Obwohl ich kein extremer Schokoladenliebhaber bin, gebe ich es zu: Die Toblerone, mit ihrem Geschmack nach Honig-Nougat und feinen Mandeln hat es mir angetan. Und mit mir, scheinen es noch viele andere Bewohnerinnen und Bewohner des Erdballs zu haben. Die Toblerone ist in über 110 Ländern erhältlich und erfreut Gaumen und Gemüt.

In der Schweiz ist laut einer Markenstudie aus dem Jahr 2000 nur noch Coca Cola bekannter als die «Toblerone». Allerdings berühren mich beim Verzehr dieses Produktes Statistiken wenig. Versteckt im Name «Toblerone» ist das Lutzenberger Geschlecht «Tobler». Tatsächlich, zwischen dem weltweit bekannten Produkt und unserem Dorf besteht ein Zusammenhang.

Johann Jakob Tobler (1830–1905) wuchs in Wienacht auf. Noch heute erinnert das Toblerhaus an den späteren Confiseur. Nach seiner Lehre als Zuckerbäcker in St. Gallen folgen Wanderjahre, die ihn unter anderem nach Dresden (1848) und Paris (1855) bringen. Überall bildet sich Johann Jakob in der Confiserie, in der Schokoladenherstellung und der Kochkunst weiter.

1867 zieht es Tobler nach Bern. Er übernimmt eine Konditorei in der Altstadt. Ein Jahr später zieht er ins Länggassviertel und eröffnet eine «Confiserie Spéciale». Hier fabriziert und verkauft er Karamellen, kandierte Früchte, Pastillen für Torten und Christbäume, Ostereier aus Zucker und Schokolade, Pralinés und Bonbons.

1872 heiratet er die 28-jährige Witwe Adeline Lorenz Baumann. Adeline hilft bei der Fabrikation und Verpackung der Zuckerwaren, schreibt bis spät in die Nacht Rechnungen und führt die Geschäftsbücher. Auch nach der Geburt der drei Kinder Emil, Theodor und Martha wirkt sie im Geschäft mit und überlässt Kinder und Küche einem Dienstmädchen, wie das damals in kleingewerblichen Betrieben üblich ist.

Theodor Tobler (1876–1941), Sohn von Johann Jakob und Adeline, wächst im Länggassviertel auf. Mit 16 Jahren verlässt er vorzeitig die Schule, arbeitet als kaufmännischer Praktikant in Genf und später in einer Kirchenkerzenfabrik in Venedig. 1894 steigt er ins elterliche Zuckerwarengeschäft ein. Seiner Einschätzung nach ist das Unternehmen zu klein, um ihm und seinem Bruder ein Auskommen zu sichern. Neu soll endlich auch Schokolade hergestellt werden. Im inzwischen elektrisch erschlossenen Länggassviertel wird eine Schokoladefabrik gebaut. 1899 ist sie produktionsbereit und 1900 übernimmt der 24-jährige Theodor den Betrieb. Während die Patrizier ihre Herrschaftshäuser schmücken, spricht Tobler selbstbewusst über seine Herkunft und lobt die appenzellischen Grosseltern. Weltanschaulich grenzt er sich von der aristokratischen Gesellschaft ab. Tobler wirbt für das Frauenstimmrecht und staatlichen Mutter-schutz, als diese in der Schweiz noch lange keine mehrheitsfähigen Forde-

rungen sind. Der Betrieb floriert und beschert Tobler Erfolg.

Neu ist 1908 die Mischung der Toblerone: Das Produkt ist die erste Milchschokolade mit Mandel-Honig-Nougat. Theodor Tobler lässt das Verfahren 1909 beim Amt für geistiges Eigentum patentieren. Das Rezept der Toblerone fällt nicht einfach vom Himmel und es ist bis heute unklar, wer genau auf die Idee der Mischung gekommen ist. Emil Baumann, Toblers Cousin und Produktionsleiter und Theodor Tobler selbst haben in der Privatküche geprübelt, bis die Grundmasse zur Toblerone gelungen war.

Mit der Wirtschaftskrise Anfang der 1920er Jahre enden für den Fabrikanten die goldenen Zeiten. Sein Lebenswerk geht auf Grund von verschiedenen Vorkommnissen an andere über. Der einstige Patron erlebt eine schwere Demütigung. Nach seinem Rauswurf verbietet die Chefetage, dessen Namen je wieder zu gebrauchen. Trotz allem: Im Namen der Toblerone ist Theodor Tobler bis heute lebendig geblieben.

Bericht von Erwin Ganz
mit Textauszügen aus dem Buch:
«Toblerone, die Geschichte eines Schweizer Welterfolges».
Verfasst von Patrick Feuz,
Andreas Tobler und Urs Schneider
1. Auflage 2008, Edition Temmen, Bremen
ISBN 978-3-86108-892-9

Editorial
«51 – Wahrheit und Mythos»

Dorfleben
Seniorenwohnheim – gestern und heute

Schule
Der Schulleiter und die neuen Lehrkräfte
stellen sich vor

Diverses
Im Gespräch mit Koni Bruderer

thema:
Rebbau in Lutzenberg

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas optimieren Sie Ihre Energiekosten und schonen dabei die Umwelt!

Die Erdgas-Kondensationsheizung nützt den Energieinhalt fast vollständig aus. Zudem passt sich die Heizleistung des Brenners automatisch Ihrem Wärmebedarf an. Das spart Kosten und schont gleichzeitig die Umwelt.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Rehabilitations
Zentrum
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir gestalten auch Ihren Garten. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütimann
Kant. appr. Naturheilpraktikerin AR

Bioresonanz Austesten von Unverträglichkeiten

Klassische Massagen, Ohrkerzen, Schüsslersalze, Bachblüten, Schröpfen und Baunscheiddtieren

Grosses Kursangebot

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad
Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36
sportivo@krapf-oc.ch

ZWEIRAD
Signer
THAL

Mesmerenweg 2 CH-9425 Thal 071 888 13 93

K. Käch
Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9320 Hum
Telefon 888 15 10

Sanitäre Lösungen und Spenglerarbeiten individuell auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären Probleme individuell und präzise. Egal ob Neubau oder Reparaturen, wir sind jederzeit für Sie bereit.

Der springende punkt ist ein kompetenter partner zur realisierung ihrer ideen. Wir gestalten, konzepten, digitalisieren, sind flexibel, penibel, kompatibel ... Fragen sie uns.

typo

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rüthholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niedertelfen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld bis zum Eigenheim.

Schlafstrasse 22, 9424 Wetzst
Tel. 071 888 52 56, www.igfb.ch

Gemeinnützige Sparkasse St. Gallen Kantonalbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

Elektroinstallationen • Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Juan Jankovics
AUTOMOBILE THAL
071 888 41 14

für **FIRT** und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

51 – Wahrheit und Mythos

Was hat 51 mit der Olympiade oder einem Stein zu tun? Gibt es Unglückszahlen, wie die 51, oder ist alles nur ein überspielter Schwindel? Was passierte vor 51 Jahren? Finden Sie es heraus ...

Das grösste Spektakel des Sports, die Olympiade, fand am 24. August 2008 sein Ende. Peking wird wieder leerer. Wenn man bei dieser Millionenstadt von leer sprechen kann. Die Sportler reisen nach Hause. Die Glücklichen unter ihnen haben eine Medaille gewonnen. Stolze 51 Goldmedaillen heimsten die Chinesen bei ihrer Heimolympiade ein.

Vor 51 Jahren wurde einer der populärsten und provokantesten Entertainer Deutschlands geboren: Harald Schmidt. Ein ebenso lustiger wie bekannter Komiker verstarb im selben Jahr nach einem Schlaganfall: Oliver Hardy von «Laurel und Hardy». Nun aber wieder zu Erfreulicherem.

Amerika ist dafür bekannt, dass es ein Land ist, das keine Grenzen kennt. Aber was Russel Byars im vergangenen Jahr schaffte, übertrifft die ganze Verrücktheit. Im Staat Pennsylvania versuchte man sich an einem neuen Rekord. Im Stein-über-Wasser-flitzen. Wir alle kennen das noch aus unserer Kindheit, wie wir probierten, einen Stein möglichst kraftvoll auf die Wasseroberfläche zu werfen, damit er ein- oder bestenfalls zweimal hüpfte. Aber Russel Byars konnte den Stein so geschickt flitzen lassen, dass er ganze 51mal übers Wasser sprang. Byars wurde mit seinem Rekord ins Guinness-Buch aufgenommen.

Ob die Zahl 51 eine Unglückszahl ist, ist nur schwer zu beantworten. Meiner Meinung nach hat das viel mit Aberglauben zu tun. Ich kann von meiner Seite nur sagen, dass ich die Zahl 51 nicht mag. Sie ist mir nicht sympathisch. Aber es soll jeder für sich selbst entscheiden dürfen, ob er die 51 als Mythos oder als Schreckenszahl empfindet. Ob er sie nun mag oder nicht...

Übrigens, Sie haben die 51. Ausgabe des Infoblattes in der Hand.

In diesem Sinne, bis zum nächsten Wiederlesen,
Yannick Schöbi

«Ob die Zahl 51 eine Unglückszahl ist, ist nur schwer zu beantworten.»

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern und vieles mehr...

Impressum

Redaktion Philipp Suhner, Jürg Wehrle, Erwin Ganz, Yannick Schöbi
fokus@lutzenberg.ch
Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 52, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch
Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch
Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Rebmeister Matthias Tobler beim Netzen

Ein Tag bei Lutz Weinbau

Wie arbeitet ein Winzer? Wie wichtig ist die Eigenheit des Weins? Und wie trinkt man ihn, den Wein, denn am besten? Diesen Fragen will ich nachgehen. Mit Hilfe von Felix und Vroni Lutz.

9.30, mein Wecker klingelt mich wach. Nach dem Frühstück schwinde ich mich auf meinen Roller und fahre in Richtung Wienacht. Dort bin ich mit Felix und Vroni Lutz verabredet. Sie wollen mir das Winzer-Sein näher bringen. Gespannt steige ich am Zielort vom Roller ab und höre gleich Gelächter. Ich trete lustig gestimmt in die Produktionshalle ein.

Des Rätsels Lösung ist ganz einfach: es findet eine Weingdegustation statt. Felix Lutz instruiert eine Gruppe Weinkenner aus Uitikon, die ebenfalls einen Rebbau besitzt, über sein Tun als Weinbauer. Er erklärt, die Eigenheit und die Innovation eines jeden Weins seien ungeheuer wichtig heutzutage. Der Wein sollte markant sein. Man müsse den eigenen regionalen Wein fördern. Weiterhin habe ich gelernt, dass die Weine abhängig seien von den Geschmäckern der Kunden. Und

dass beim nicht tiefgründigen Boden, wie es bei uns der Fall ist, der Wein eine fruchtige Note bekomme.

Der Wissensdurst ist gelöscht. Ein ganz anderer Durst taucht bei mir und der Gruppe Uitikoner auf. Vroni und Felix bitten zu Tisch. Wir probieren uns fast durch das ganze Sortiment. Dadurch sind heitere Gespräche entstanden. Und auf die Frage, ob jemand noch Wasser wolle, schallt brüllendes Gelächter durch die Halle.

Am Ende des Tages kommt Felix noch auf mich zu, und bemerkt: «Morgen zeige ich dir, wie der Weinbauer arbeitet.» Ich bin am selben Abend sehr schnell und friedlich eingeschlafen. Wahrscheinlich lags am vielen Probieren ...

Am folgenden Tag, als ich beim Weinbau Lutz angekommen bin, warten Felix und seine Gehilfen schon auf mich. Der Chef ergreift das Wort: «Heute müssen wir netzen. Und später, wenn die Zeit reicht, hängen wir die mit Helium gefüllten Ballons über den Reben auf. Sie glänzen. Das ist der beste Vogelschutz, den es gibt.» Gesagt, getan. Alle kamen ins Schwitzen. Es war ein sonnig schwüler Tag, und es wehte nur eine kleine Bise. Felix erwähnt, dass diese Tage goldig seien. Für mich ist es hauptsächlich ein heisser Tag gewesen. Nach der Netzarbeit zeigt mir Felix noch seine Maschinen mit denen er arbeitet:

«Wir fangen etwa Anfang März mit dem Abfüllen an. Die meiste Kellerarbeit erledigen wir vom Herbst bis in den Winter.»

Abfüll- und Etikettiermaschine

Weinpresse

«Wienachtswy»

Das waren meine zwei Tage beim Winzer. Ich habe viel Neues gelernt. Vor allem, dass man guten Wein nicht weit suchen muss, man hat ihn sogar im eigenen Dorf.

Schlussendlich, ist noch die Frage zu klären, wie man den Wein denn nun trinken soll: Der Weisse sollte 12, der Rote 14 Grad Celsius Trinktemperatur haben. Viel Spass beim Verkosten!

Yannick Schöbi

Rebbau auf dem Bildschachen

Der Rebbau auf dem Bildschachen in Lutzenberg hat eine Jahrhunderte alte Tradition. Vor den Appenzeller Freiheitskriegen (1401–1429) gehörte der Lutzenberg, östlicher und vorderer «Strich» genannt, politisch zum Hof Thal und somit zur Vogtei Rheineck.

Nicht zuletzt der Traubenreichtum zog im 16. Jahrhundert vermögende Private sowie kirchliche und weltliche Korporationen an. Die Weinkultur am Buechberg bei Thal geht ebenfalls auf diese Anfangszeit des Rebbaus zurück.

Der Wein entwickelte sich immer mehr zu einem Wertgegenstand. Damit konnten Steuern bezahlt werden. Wein diente auch als Zahlungsmittel. 1524 wurde es den Landleuten von Appenzell verboten, auf dem Gebiet der Gemeinde Thal Rebgrüter zu kaufen. Die Folge waren wilde Anbauten.

Im Jahre 1801 lag die Gemeinde Lutzenberg mit 224 Parzellen an der Spitze der fünf Vorderländer Gemeinden, welche Wein anbauten. Anfang des letzten Jahrhunderts umfasste der Rebberg am Bildschachen eine Fläche von mehr als einer Hektare. Die Aus-

beute dürfte damals einen Ertrag von rund 18 000 l betragen haben.

Nach einem langen Unterbruch von beinahe hundert Jahren wurde der Rebbau wieder aktiviert. Ende der 90-er Jahre kaufte Wilhelm Tschol das Anwesen und pflanzte 1250 Rebstöcke an. Daraus entstand das JULIAN Weingut. Angebaut werden die Traubensorten Seyval blanc, Léon Millot, Maréchal Foch und Chambourcin. Diese Rebsorten stammen aus Kreuzungen amerikanischer und europäischer Reben.

Im Jahre 2007 verkaufte Wilhelm Tschol die Liegenschaft an die Familie Stammler. Das Weingut bleibt nicht nur erhalten, es ist in naher Zukunft vorgesehen, den Bestand der Rebstöcke auf über 2 000 Stück auszubauen.

Jürg Wehrle

Dä Engelgässler vo Brende

Der Rebbau hat in der Gemeinde Lutzenberg eine lange Tradition und eine interessante Geschichte. Reste von Rebmauern in prädestiniert gelegenen Südhängen weisen auf diesen Umstand hin. Schon um 1400 sind die Rebberge «auf Brenden» urkundlich erwähnt. Im vorletzten Jahrhundert verschwanden viele Reben aufgrund von eingeschleppten Krankheiten und Schädlingen.

Anlässlich eines Besuches im damaligen Lärchenheim bemerkte Ernst Graf, ehemaliger Regierungsrat und Landwirt, dass der Hang beim Rehabilitationszentrum für den Rebbau geeignet wäre. Eine Vision wurde Wirklichkeit und im Jahre 1999 die Anlage angelegt. Neun Jahre später zeigt sich der Rebberg in seiner vollen Schönheit, die Stöcke versprechen einen guten Ertrag und ergänzen das Bild des Weilers.

Natürlich steckt viel Arbeit und Pflege in den Reben. Vorerst liess sich Ernst Graf von der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Wädenswil beraten. Es ging darum, Sorten auszuwählen, welche vor allem Pilzen gegenüber resistent sind. Heute wachsen im Hang die roten Trauben Maréchal

Foch, Léon Millot und Régent. Bei den Weissen ist es vor allem die Seyval blanc-Traube, die später wie alle anderen im Ochsentorkel in Thal weiter verarbeitet wird. Die Erträge sind nicht nur für «die Tonne und dann die Flasche» vorgesehen. Auf dem Bauernmarkt in Heiden sind saisonal auch Speisetrauben, nebst dem gekelterten «Engelgässler», erhältlich. Ernst Graf ist stolz auf den Umstand, dass er die Trauben noch nie spritzen musste.

«Natürlich hat es dadurch auch heikle Situationen gegeben», meint der passionierte Rebbauer, der oft im Rebhang anzutreffen ist. «Ich bin aber überzeugt davon, dass jedem Schädling auch ein Nützling entgegen steht, der gezielt eingesetzt werden kann.» Den Liebhabern soll es recht sein. Der «Engelgässler» komplettiert das reichhaltige und vielfältige Weinangebot unserer Gemeinde.

Erwin Ganz

Vorprüfung läuft

Im Gebiet Brenden-Engelgass (Parzellen Nrn. 217, 387, 494, 248, 247, 335 und 245) plant der Gemeinderat Lutzenberg in Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern die Umzonung der bestehenden Bauzone G (Gewerbe) in die Wohnzone resp. Wohn- und Gewerbezone. Hierfür wurde ein Teilzonenplan erarbeitet. Ziel dieser Änderung ist es, die Bebauung dieser Parzellen mit Gewerbebetrieben zu verhindern und dass in naher Zukunft Wohnhäuser resp. Wohn- und Gewerbehäuser entstehen können.

Der Quartierplan mit Sonderbauvorschriften, welcher ebenfalls in Planung ist, soll die geordnete Bauweise und eine rationelle Erschliessung des Gebietes sowie eine gute Einpassung in das Orts- und Landschaftsbild bezwecken.

Der Gemeinderat hat die beiden Pläne am 9. Juli 2008 zur Vorprüfung beim Kanton verabschiedet. Die Unterlagen liegen nun beim Kanton und der Gemeinderat erwartet im Verlaufe des Oktobers 2008 eine Antwort.

Danach soll das Projekt weiter verfolgt und die Planungsinstrumente öffentlich aufgelegt werden.

Gemeindekanzlei Lutzenberg

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 1. Oktober 2008

Mittwoch, 5. November 2008

Mittwoch, 3. Dezember 2008

Zuzüger

Juni 2008

- . **Stutz, Michael**, Brenden 281, 9426 Lutzenberg
- . **Härter-Schmid, Verena**, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- . **Farkas-Habersaat, Monika**, Tan 478, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Grubenmann, Ulrich**, Hellbüchel 246, 9426 Lutzenberg
- . **Seger, Ruth Sonja**, Hellbüchel 246, 9426 Lutzenberg

Juli 2008

- . **Gaudi, Karl-Heinz Roberto**, Hof 387 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Aerne, Olaf Alexander**, Schwendi 498, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Bühler, Angela Kathrin**, Schwendi 498, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Hollenstein, Thomas Jakob**, Hof 707 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Nigg-Strassgürtl, Andrea**, Tolen 527, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Hubal-Stammler, Hildegard**, Haufen 201, 9426 Lutzenberg
- . **Stammler, Sandra Marcela**, Haufen 201, 9426 Lutzenberg
- . **Stammler, Ana Lucia**, Haufen 201, 9426 Lutzenberg
- . **Specogna, Karin**, Haufen 751, 9426 Lutzenberg
- . **Bauder-Wildhaber, Daniel Alfred**, Haufen 199, 9426 Lutzenberg
- . **Bauder-Wildhaber, Denise Andrea**, Haufen 199, 9426 Lutzenberg
- . **Strauss, Oliver**, Vorderbrenden 361, 9426 Lutzenberg
- . **Bresch-Zelleke, Senait**, Grund 62, 9405 Wienacht-Tobel

August 2008

- . **Bojic, Brankica**, Fuchsacker 679, 9426 Lutzenberg
- . **Zuber-Kühnen, Claudius Albert**, Brenden 303, 9426 Lutzenberg
- . **Zuber-Kühnen, Margrit**, Brenden 303, 9426 Lutzenberg
- . **Zuber, Hanna**, Brenden 303, 9426 Lutzenberg
- . **Zuber, Micha**, Brenden 303, 9426 Lutzenberg
- . **Zuber-Renaux, Rosalie**, Brenden 303, 9426 Lutzenberg
- . **Roth, Susanne**, Brenden 563, 9426 Lutzenberg
- . **Buff-Stähli, Hans Peter**, Hof 156 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Buff-Stähli, Monika Regina**, Hof 156 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Buff, Simone Viviane**, Hof 156 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Drapal, Karel**, Gstell 736, 9426 Lutzenberg
- . **Schimkat, Dirk Siegfried**, Haufen 225, 9426 Lutzenberg
- . **Hierlemann, Kordana**, Haufen 237, 9426 Lutzenberg
- . **Seil, Christine**, Brenden 336, 9426 Lutzenberg

Einwohnerstand per 31. August 2008:

1 246 Einwohner

Geburten

Graber, Benjamin Elia, geboren am 8. Juni 2008 in Heiden AR, Sohn des Graber, Leo Nikolaus und der Graber geb. Kohler, Rahel Esther, wohnhaft in Lutzenberg.

Schmidlin, Alexej, geboren am 30. Juli 2008 in St. Gallen SG, Sohn des Schmidlin, Oliver und der Schmidlin geb. Signer, Patrizia, wohnhaft in Wienacht-Tobel.

Badalli, Eliza, geboren am 8. August 2008 in Heiden AR, Tochter des Badalli, Fejsal und der Badalli geb. Bllaca, Blerinda, wohnhaft in Lutzenberg.

Trauungen

Andexlinger, Ekkehard, in Lutzenberg AR und **Andexlinger geb. Sohn, Elke-Maria**, in Rödighausen (Deutschland), Trauung am 6. Juni 2008 in Rehetobel AR.

Walt, Roland Alfred und **Walt geb. Brändle, Nicole**, Trauung am 4. Juli 2008 in Berneck SG, wohnhaft in Lutzenberg.

Bresch, Wolfgang, in Lutzenberg AR und **Bresch geb. Zelleke, Senait**, in Genève GE, Trauung am 5. Juli 2008 in Rehetobel AR.

Todesfälle

Künzler, Ernst, gestorben am 10. Juni 2008 in Lutzenberg AR, geboren 1952, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Mettler, Otto, gestorben am 21. Juni 2008 in Lutzenberg AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Heuscher geb. Schmutz, Gertrud, gestorben am 7. Juli 2008 in Thal SG, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Berweger, Gertrud, gestorben am 14. Juli 2008 in St. Gallen SG, geboren 1944, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Wir gratulieren

. Diamantene Hochzeit (60 Jahre)

Alice und Richard Steiner-Hohl, Eggass 244 Lutzenberg, 9427 Wolfhalden, haben am 7. Oktober 1948 geheiratet.

. Goldene Hochzeit

Gertrud Anna und Iván Deszö Jankovics-Niederer, Dorfhalde 140 Lutzenberg, 9425 Thal, haben am 18. Oktober 1958 geheiratet.

. 96. Geburtstag

Niederer geb. Frischknecht, Rosa, Brenden 288, 9426 Lutzenberg, 30. Dezember 1912.

. 95. Geburtstag

Rohner geb. Heller, Betty, Brenden 288, 9426 Lutzenberg, 9. November 1913.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung und Pikettdienst

Die Gemeindekanzlei Lutzenberg teilt mit, dass die Büros der Gemeindeverwaltung jeweils am Mittwoch, 24. Dezember und am Mittwoch, 31. Dezember 2008 nicht besetzt sind. Am 25. und 26. Dezember 2008 sowie am 1. und 2. Januar 2009 bleiben die Büros geschlossen.

Bei Todesfällen bitten wir Sie, sich mit Frau Doris Herzig, Tel. 071 888 07 56 oder 079 792 39 81 in Verbindung zu setzen.

Gemeindekanzlei Lutzenberg

Pflegekinder

Wer in der Gemeinde Lutzenberg ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderkommission zu melden.

Die Gesuche können telefonisch oder schriftlich an die Pflegekinderkommission, Heidi Dreier, Tobelmüli 118, 9425 Thal, Telefon 071 888 42 06 gerichtet werden.

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 (Stand 1. Januar 1992) zu beachten.

Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Pflegekinderkommission Lutzenberg

Handänderungen Juni–August 2008 (970a ZGB)

5. 6. 2008

TWR Trading GmbH, Speicher, Erwerb 15. 7. 2003, an Bojic Brankica, Chur, STWE-Parz. 5097, 5126, Fuchsacker, Lutzenberg.

16. 6. 2008

Vogel Josef, Gossau, Erwerb 14. 6. 1989, an Bauder-Wildhaber Daniel und Bauder-Wildhaber Denise, Murg, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$, Parz. 89: Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 199, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Haufen, Lutzenberg.

19. 6. 2008

Jäger Matthias, Durres (Albanien), Erwerb 25. 8. 1989, an Heimann Peter, Staad, Parz. 774: Wohnhaus Nr. 476, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Flächen, Kapf, Wienacht-Tobel.

25. 6. 2008

Werder Walter, Neuhausen am Rheinfall, Erwerb 27. 1. 1975, an Bollhalder Bruno, Rorschacherberg, Parz. 820: Wohnhaus Nr. 455, Gartenanlage, Unterwienacht, Wienacht-Tobel.

26. 6. 2008

Niederer-Sonderegger Willy, Lutzenberg, Erwerb 25. 8. 1956, an Plüss-Niederer Manfred und Plüss-Niederer Esther, Lutzenberg, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$, Parz. 34: Wohnhaus Nr. 217, Garagengebäude Nr. 558, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Haufen, Lutzenberg.

30. 6. 2008

Niederer Marcel, Rorschacherberg, Erwerb 29. 6. 2006, an Schläpfer Rita, Rorschacherberg, STWE-Parz. 5159, Miteigentumsanteil Nr. M10011 und M10012, Hof, Lutzenberg.

9. 7. 2008

Dizdar-Sümer Nurdan und Dizdar-Sümer Ayse, Goldach, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$, Erwerb 9. 1. 1991, an Dizdar Ali, Lutzenberg und Dizdar Selin, Zürich, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$, Parz. 121: Wohnhaus mit Praxis Nr. 154, Gartenanlage, Hof, Lutzenberg.

17. 7. 2008

Herzig-Arpagaus Emilia, Wienacht-Tobel, Erwerb 27. 9. 2000, an Ritter-Herzig Verena, Wienacht-Tobel, STWE-Parz. 5010, 5021, Tan, Wienacht-Tobel.

28. 7. 2008

Herzig Hans, sel., Thal, Erwerb 12. 7. 1941, an Herzig-Sonderegger Hanna, Thal, Parz. 56: Wiese, Weide, Hellbüchel, Lutzenberg.

31. 7. 2008

Forrer-Bischof Ruth, Wienacht-Tobel, Erwerb 14. 8. 1967, an Baumgartner-Forrer Anton und Baumgartner-Forrer Sonja, Thal, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$, Parz. 548: Wohnhaus Nr. 99, Gartenanlage, fließendes Gewässer, Strasse, übrige befestigte Fläche, Tobel, Wienacht-Tobel.

5. 8. 2008

Erbengemeinschaft Roth Willy bestehend aus: Roth-Kölbener Josephina, Lutzenberg, Roth Susanne, Rorschacherberg, Roth Marcel, Arosa und Niederer-Roth Bernadette, Rothenhausen, Gesamteigentum, Erwerb 4. 7. 1977, an Roth-Kölbener Josephina, Lutzenberg, Parz. 397: Wohnhaus mit Anbau Nr. 563, Weg, Brenden, Lutzenberg.

15. 8. 2008

Meier-Albrecht Verena, Wienacht-Tobel, Erwerb 6. 7. 1983, an Albrecht Roger, Staad, Albrecht Bernadette, Goldach und Albrecht Esther, Wienacht-Tobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{3}$, Parz. 750: Wohnhaus Nr. 465, Gartenhaus Nr. 75, Garagengebäude Nr. 586, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Kapf, Wienacht-Tobel.

22. 8. 2008

UBS AG, Basel, Erwerb 7. 6. 2002, an Swiss Ecotec GmbH, Lutzenberg, Parz. 82: Wohnhaus mit Büro Nr. 198, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Haufen, Lutzenberg.

Jungbürger-Feier

Am 12. September 2008 fand traditionellerweise die Jungbürgerfeier mit den Nachbargemeinden Thal, Rheineck und St. Margrethen statt.

Folgende Jungbürgerinnen und Jungbürger unserer Gemeinde genossen einen ungezwungenen Abend (von links nach rechts: Tobias Tonner, Silja Ganz, Raphael Barmettler, Vreni Aemisegger, Fabian Steccanella).

Bewilligte Projekte Juni bis August 2008

- **St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, Vadianstrasse 50, 9001 St. Gallen**
Querung Kegelgrabenbach, Parz. 277 und 283, Büelachen
- **Haltiner Peter und Adelheid, Hof 759 Lutzenberg, 9425 Thal und Gschwend Franz und Haltiner Monika, Hof 760 Lutzenberg, 9425 Thal**
Projektänderung Nordfassade (Stützmauer), Parz. 150 und 906, Hof 759 und 760
- **Obwegeser Katharina, Alte Landstr. 5, 9450 Altstätten**
Projektänderung: Neubau EFH mit Garagenanbau, Parz. 881, Hof
- **Baumann Lloyd, Poststrasse 3, 9422 Staad und Theus Christian, Via Quadras 19, 7013 Domat/Ems**
Projektänderung mit Fassaden- und Nutzungsänderung / Wiederaufbau Wohnhaus mit Zahnarztpraxis und Labor / Erweiterung Parkplatz, Parz. 106, Gitzbüchel
- **Siegenthaler Alfred und Margareta, Zürcherstrasse 17, 8952 Schlieren**
Neubau Gartenhaus, Parz. 647, Kapf
- **Steccanella-Bertalotto Angelo und Karin, Kellentobel 117 Lutzenberg, 9425 Thal**
Erhöhung Stützmauer Nordwest, Anpassung Sitzplatz, Parz. 290, Kellentobel
- **MiSta GmbH, Haufen 201, 9426 Lutzenberg**
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde für Neubau Landhaus, Parz. 111, Bildschachen, Haufen
- **Rolle Nellie, Brenden 415, 9426 Lutzenberg**
Projektänderung: Bestehend Gartenhaus Assek. Nr. 772 versetzen an neue Position (Erweiterung Bäckerei mit Anbau), Parz. 413, Brenden
- **Fuchs-Egger Christoph und Barbara, Vorderbrenden 363, 9426 Lutzenberg**
Fassadenerneuerung West, Parz. 262, Vorderbrenden
- **Scherrer-Hofer Guido, Greithstrasse 26, 9000 St. Gallen**
Südost: Parabolantenne, Nordwest: neue Fenster und Aussentüre Scheune schliessen, Parz. 543, Tobel
- **Aemisegger Bruno und Vreni, Haufen 208, 9426 Lutzenberg**
Anbau Solaranlage, Einbau einer Sole / Wasser Wärmepumpenanlage mit Erdsondenbohrung, Anbau Eingangsvordach, Parz. 79, Haufen
- **Graber Stefan, Kapf 72, 9405 Wienacht-Tobel**
Anbau offener Auto-Unterstand, Parz. 825, Kapf
- **Roth Thomas, Brenden 323, 9426 Lutzenberg**
Anlagengesuch Holzfeuerungsanlage, Parz. 196, Brenden
- **Musikverein Lutzenberg, Erwin Sonderegger, Brenden 333, 9426 Lutzenberg**
Strassenreklame, Parz. 101, Gitzbüchel
- **Hafner Peter, Hof 600 Lutzenberg, 9425 Thal**
Wärmepumpenanlage mit Erdsonden / Sonnenkollektoren, Parz. 124, Hof

Feuerwehr Lutzenberg im Fokus

Die Feuerwehr Lutzenberg lädt die Bevölkerung zur Hauptübung und zur Taufe des neuen Atemschutzfahrzeuges ein.

Datum: Samstag 25. Oktober 2008

Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Zeit: 14.14 Uhr Übungsbeginn

16.00 Uhr Taufe Atemschutzfahrzeug

Kdt Michi Schwinn

GURMETTLI

INFO

... frisch vom Dorf! ...

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Ihr Fonduespezialist

Käsemischungen für ein selbstgemachtes Fondue

Wählen Sie Ihr Lieblingsfondue aus über 15 verschiedenen Mischungen

Quick-Fondue

Hausgemachtes Chäsfondue mit allen Zutaten bereits drin. Gelingt immer, ist wie selbstgemacht und mehrere Wochen haltbar. In 8 Sorten erhältlich.

Fondue-Partyservice

Fondue für mehrere Personen? Die Sennhütte bietet Ihnen einen Leihservice von Geschirr an oder organisiert den ganzen Anlass.

Fondueplausch

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit viel Fondue und Musik:
Freitag, 31. Oktober, 19:30 Uhr
Gasthaus Ochsen, Thal
Eintritt inkl. Fondue: Fr. 19.- pro Person (Kinder bis 14 Jahre: Fr. 13.-)
Bitte anmelden! Danke.

Hausgemachte Ravioli

Rein natürlich - jetzt mit Herbstsorten

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend
Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Raclette, Früchte und Gemüse, Getränke, Hauslieferdienst, Lotto/Toto/Lose ...

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12
Fax 071 747 12 22
unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Nun verwöhnen wir Sie wieder mit unseren feinen Wildgerichten.

Achtung nicht verpassen!
METZGETE, 24. 25. 26. Oktober 2008

Vom 7.-23. November 2008 entführen wir Sie in den Kanton Jura.

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine tolle Sylvesterparty für die ganze Familie. Für frühzeitige Reservationen sind wir dankbar.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Barmettler mit ihren Mitarbeitern!

holzdesign ag

fisch

9427 wofhalden - tel. 071 891 13 66

Wenn der Wurm drin ist...

...muss etwas geschehen. Warum bei dieser Gelegenheit nicht ein Konzept entwickeln? Das Problem planmässig anpacken? Wir beraten Sie gerne, unser Erfahrung kommt Ihnen zugute.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

BAREMO GmbH

♦ Revisionen ♦ CNC-Fertigung
 ♦ Engineering ♦ Seilbauwerke
 ♦ Montagen ♦ Seilabnahmen
 ♦ Metallbau ♦ Elektroinstallationen

Ihr Partner für technische Lösungen
+41 (0)71 890 09 11

9405 Wienacht - Tobel
www.baremo.ch info@baremo.ch

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg
Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

Neue Container-Standorte

Die Gemeinde Lutzenberg und Wienacht sind Mitglied beim Abfallentsorgungsverbund «A-Region». Neu werden bei diesem Verbund für die Abfallgüter, Flaschen und Büchsen einheitliche Container zum Einsatz kommen. Unsere Gemeinde schliesst sich diesem neuen System an. Die Container in Lutzenberg und Wienacht werden ebenfalls einen neuen Standort erhalten.

An den neuen Standorten in Lutzenberg und Wienacht werden in Zukunft alle Farben von alten Flaschen (grün, braun und weiss), Alu und Weissblechdosen entsorgt werden können. Es werden ebenfalls neue Kleidercontainer an diesen Standorten aufgestellt werden. Die Büchsen und Alu-Entsorgungsstelle beim Gemeindehaus in Lutzenberg wird aufgehoben. In Zukunft müssen Sie nicht mehr auf das Datum achten. Was beim neuen System nicht entsorgt werden kann, sind alte Batterien, Gifte, Lacke, Farben, Pet-Flaschen und Grünabfall. Batterien nehmen sämtliche Verkaufsstellen (Geschäfte) kostenlos zurück. Pet-Flaschen können in sämtlichen Verkaufsstellen kostenlos entsorgt werden.

Falls Sie Gifte, Lacke und Farben entsorgen müssen, nehmen Sie bitte mit unserem Entsorgungs-Verantwortlichen Herrn Charles Wüest, Hof 157, Thal, Telefon 071 888 40 06, Kontakt auf. Für die Grünabfuhr werden separate Touren gefahren. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Flyer, der kostenlos in alle Haushalte verteilt wird. Das neue Abfall-Entsorgungssystem wird nach und nach umgerüstet.

Für eine bequeme und saubere Gemeinde.

Gemeinderat Karl Adler

● **Standort Lutzenberg**

Alt: Beim Feuerwehrdepot

Neu: An der Verbindungsstrasse Rheineck – Wolfhalden/Heiden.

Auf der «alten» Brücke.

● **Standort Wienacht**

Alt: Unterhalb dem Schulhaus in einem kleinen Waldstück

Neu: Bei der Einfahrt zum Schulhaus Wienacht.

KW
40–52

Lutzenberg
im Appenzellerland

Oktober
Woche 40

Mi 01.10. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Do 02.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Fr 03.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 04.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

So 05.10. 10.30–15.00 **Rorschach-Heiden-Bergbahn
öffentliche Dampffahrten**

Oktober
Woche 41

Di 07.10. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel

Di 07.10. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht

Di 07.10. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 08.10. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Do 09.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Fr 10.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 11.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Oktober
Woche 42

Di 14.10. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel

Di 14.10. 11.45 Seniorentreff
Mittagessen Hohe Lust Lutzenberg

Di 14.10. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht

Di 14.10. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 15.10. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 16.10. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag von 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071/740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Anmeldung
bis am Vortag

Do 16.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Fr 17.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 18.10. Abfall- und Entsorgungskommission, Metallsammlung

Sa 18.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Oktober
Woche 43

**Mo 20.10. Primarschule / Kindergarten
Schulbeginn nach den Herbstferien**

Mo 20.10. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 21.10. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel

Di 21.10. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel

Di 21.10. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht

Di 21.10. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Oktober
Woche 43

Mi 22.10. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 23.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Fr 24.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 25.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Sa 25.10. 16.00–18.00 **Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Übung mit FW, FW-Depot Lutzenberg**

**Sa/So 25./26.10. M. Weber / E. Suhner, Walzenhausen
Appenzeller Singwochenende «Sonneblick», Walzenhausen**

Sa 25.10. Feuerwehrverein Lutzenberg
Hauptübung mit Taufe Atemschutzfahrzeug, Gitzbüchel

So 26.10. 16.30 **Appenzeller Singwochenende / Bläsergruppe
Heiden Schlusskonzert, ref. Kirche Walzenhausen**

Oktober
Woche 44

Mo 27.10. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht

Mo 27.10. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 28.10. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel

Di 28.10. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel

Di 28.10. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht

Di 28.10. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus

Di 28.10. 19.30–22.30 **Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfe-Auffrischkurs, Schulanlage Gitzbüchel**

Di 28.10. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 28.10. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 29.10. Papiersammlung

Mi 29.10. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

**Do 30.10. Abfall- und Entsorgungskommission
Grünabfuhr**

Do 30.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Sa 25.10. Feuerwehrverein Lutzenberg
Hauptversammlung (Wienacht-Tobel)

Fr 31.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

November
Woche 44

Sa 01.11. 08.30–12.00 Bauernmarkt
vor evang. Kirche Heiden

So 02.11. Turnverein Lutzenberg
Volleyball Vorrunde

November
Woche 45

Mo 03.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 04.11. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel

Di 04.11. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel

Di 04.11. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht

Di 04.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

November
Woche 45
Di 04.11. 19.00 Wirtschaftsförderung AR
Wirtschaftsforum mit Dr. Hummler, Bank Wegelin,
Krone Wolfhalden
Mi 05.11. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Do 06.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 07.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

November
Woche 46
Mo 10.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 11.11. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel
Di 11.11. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 11.11. 11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 11.11. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 11.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 12.11. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Übung in Wienacht
Mi 12.11. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 13.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 14.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

November
Woche 47
Mo 17.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 18.11. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel
Di 18.11. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 18.11. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 18.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 19.11. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 20.11. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag von 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071/740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Anmeldung
bis am Vortag
Do 20.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 21.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

November
Woche 48
Mo 24.11. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post Wienacht
Mo 24.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 25.11. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel
Di 25.11. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 25.11. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 25.11. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 25.11. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 25.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 26.11. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 27.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 28.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 29.11. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
Sa/So 29./30.11. Abstimmungswochenende
So 30.11. Verkehrsverein Lutzenberg/Wienacht, div. Vereine
Wienachtsmarkt im Weiler Tobel

Dezember
Woche 49
Mo 03.12. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 04.12. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel
Di 04.12. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel
Di 04.12. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 04.12. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 05.12. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 06.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 07.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Dezember
Woche 50
Mo 08.12. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 09.12. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel
Di 09.12. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel
Di 09.12. 11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 09.12. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 09.12. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 10.12. 20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Klaushöck
Mi 10.12. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 11.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 12.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
So 14.12. Turnverein Lutzenberg Volleyball, Rückrunde

Dezember
Woche 51
Mo 15.12. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post Wienacht
Mo 15.12. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.12. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.12. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.12. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 16.12. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 16.11. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 16.12. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.12. Papiersammlung
Mi 17.12. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 18.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 19.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Dezember
Woche 52
Mo 22.12. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.12. 08.50–9.45 MuKi-Turnen, Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.12. 09.50–10.50 Bischofberger Edith
Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.12. 18.00–19.00 und 19.15–20.15 Tobler Luise
Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 23.12. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 24.12.–04.01.2009 Primarschule/Kindergarten
Weihnachtsferien
Fr 27.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Erlebnis-Gemeindeviehschau Wolfhalden-Lutzenberg

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen der Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg 2008 auf Hochtouren. Am Freitag, den 3. Oktober 2008 wird es wieder soweit sein. Die Bauern werden mit ihren Tieren (circa 400 Schafe, Ziegen, Kühe und Rinder) farbenfroh von allen Seiten durch das Dorf auf den Schauplatz bei der Kronenwiese in Wolfhalden aufmarschieren. Es kommen auch Bauern aus Lutzenberg.

Bei diesem Dorffest wird Kultur und Brauchtum gelebt und gepflegt. Auf dem Schauplatz werden die Tiere in einem gesunden Wettbewerb nach Schönheit und Ausstrahlung gerichtet und rangiert. Viele Attraktionen rund um den Schauplatz garantieren, dass für jeden Besucher etwas dabei ist.

Tagesprogramm

bis 8.30 Uhr	Auffuhr der Schafe
8.45 Uhr – 9.30 Uhr	Auffuhr der Kühe und Rinder
10.00 Uhr – 12.00 Uhr	richten und rangieren auf dem Schauplatz
12.00 Uhr	Mittagsessen im Festzelt oder Restaurant
ab 13.30 Uhr	Vorführung Kühe und Rinder / Kommentar und Rangierung der Spezialabteilungen
15.00 Uhr	Vorführung Schafe
ab 16.00 Uhr	Heimkehr der Tiere

Eugen Schläpfer, Schaupräsident

Gertrud Kurz-Hohl: eine grosse Schweizerin

An die vor genau 50 Jahren mit dem Ehrendoktorat ausgezeichnete Flüchtlingsmutter Gertrud-Kurz-Hohl, Lutzenberg, erinnert eine Gedenktafel. Nach umfassenden Renovationsarbeiten am Elternhaus im Bildschachen (Ortsteil Haufen) erstrahlt heute auch die Tafel in neuem Glanz.

Als Tochter von Fabrikant und Oberrichter Reinhard Hohl-Custer (seine Firma fusionierte 1907 mit der Schweizerischen Seidengazefabrik AG, Thal) wurde Gertrud 1890 im Bildschachen, Lutzenberg, geboren. 1912 ehelichte sie in Bern den Mittelschullehrer Albert Kurz. Angesichts der Bedrohungslage vor dem Zweiten Weltkrieg gründete die Appenzellerin mit Gleichgesinnten den Christlichen Friedensdienst, der sich in der Folge als effizientes Hilfswerk in den Dienst von Vertriebenen und Verfolgten stellte. Mit ihrem mutigen Einsatz drang sie bis zu amtierenden Bundesräten vor und vermochte in vielen Fällen die Härten der offiziellen Flüchtlingspolitik zu lindern. Nach dem Krieg nahm sie sich mit der gleichen selbstlosen Hingabe der Verfolgten aus kommunistischen Oststaaten an. 1958 zeichnete die Theologische Fakultät der Universität Zürich die grosse Schweizerin mit dem Ehrendoktorat aus. Gertrud Kurz-Hohl verstarb 1972. *Peter Eggenberger*

Seit dem Abschluss der Renovationsarbeiten am Elternhaus im Bildschachen, Lutzenberg, erstrahlt die an Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl erinnernde Gedenktafel in neuem Glanz.

Chinderfiir Thal-Lutzenberg

Alle Vorschulkinder sind mit ihren Eltern und Geschwistern ganz herzlich eingeladen zur ökumenischen Chinderfiir. In dieser Feier, die etwa eine halbe Stunde dauert, hören wir eine Geschichte, singen und feiern miteinander.

Die Chinderfiir ist am:

Sonntag, 2. November 2008 zum Thema Allerheiligen

Sonntag, 14. Dezember 2008 zum Thema 2. Advent

jeweils um 10.00 Uhr im kath. Pfarreiheim in Thal.

Wir freuen uns, wenn viele Kinder und Eltern mit uns feiern.

Cathérine Grab, Anja Zwingenberger und Esther Wirz

Seniorenwohnheim Lutzenberg gestern und heute

Seit einigen Monaten beschäftigen sich sowohl eine Spezialkommission als auch ein vom Gemeinderat beauftragtes, auf Altersfragen spezialisiertes Unternehmen mit der Ausarbeitung eines Altersleitbildes für unsere Gemeinde. Im Rahmen eines sehr gut besuchten Work-Shops hatte die Bevölkerung Gelegenheit, ihre Wünsche und Vorstellungen einzubringen. So vielfältig wie das Angebot an Wohn- und Betreuungsformen für ältere Menschen in den letzten Jahren geworden ist, fiel auch der Wunsch- und Ideen-katalog aus.

Im Nachgang zum erwähnten Workshop habe ich in der Chronik geblättert und festgestellt, dass am und im damaligen Bürgerheim (heute Seniorenwohnheim) den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend immer wieder zielgerichtete Renovationen, Um- und Ausbauten vorgenommen wurden. Um dem Heim einen freundlichen, wohnlichen Charakter zu verleihen, wurden beispielsweise in den Jahren 1954/55 Um- und Ausbaurbeiten im Betrag von rund 53 800 Franken ausgeführt. Zur Finanzierung dieser Arbeiten musste ein Bankkredit von 50 000 Franken aufgenommen werden, der in den Folgejahren zu amortisieren war.

Weil die Bürgerheimliegenschaften in Wolfhalden und Grub AR sanierungsbedürftig waren, erkundigten sich die beiden Gemeinden anfangs 1972, ob Lutzenberg an einem Gemeinschafts-Altersheimbau mit eventuellem Standort Wolfhalden interessiert wäre. Die rege Diskussion im Gemeinderat zeigte jedoch bald, dass es kaum zu verantworten gewesen wäre, unsere Betagten, welche sich seit Jahren in der ihnen wirklich lieb gewordenen Gemeinde aufhalten und sich hier richtig wohl und daheim fühlen, plötzlich in eine andere Gemeinde, in eine andere Umgebung etc. zu «verpflanzen», sondern dass vielmehr überlegt wer-

den muss, was in Sachen Weiterausbau der Gebäulichkeiten zu einem Alters- und Bürgerheim vorzuziehen wäre. Der Rat distanzierte sich daher von der regionalen Lösung und erteilte der Hoch- und Tiefbaukommission den Auftrag, für unsere Heimliegenschaften eine entsprechende Ausbauvariante auszuarbeiten. Vor nunmehr genau 30 Jahren wurde das Alters- und Bürgerheim (heute Seniorenwohnheim) mit einem Kostenaufwand von 1 236 000 Franken einer Totalsanierung unterzogen. Dazu ist in der Gemeindechronik 1978 nachzulesen:

Nach rund einjähriger Bauzeit konnte das grösste Bauvorhaben unserer Gemeinde glücklich unter Dach gebracht werden: Die auf Initiative von Vizehauptmann und Baupräsident Willi Niederer den heutigen Bedürfnissen entsprechend um- und ausgebauten Liegenschaften unseres Alters- und Bürgerheims präsentieren sich heute in- und auswendig in vornehmem Gewande. Schon im Jahre 1978 war der Bevölkerung bewusst, dass für die ältere und älter werdende Generation gemeinsam etwas getan werden muss. Vom 9.–11. Juni wurde die in jeder Beziehung geglückte Sanierung und Erweiterung gefeiert. Um diesen Anlass wirklich zum Erfolg werden zu lassen, haben sich Ortsvereine und viele weitere Helferinnen und Helfer unter dem Patronat des Einwohnervereins zusammengefunden, um für das einmalige «Lutzenberger-Fest» zu arbeiten. Anfangs September konnte das Organisationskomitee der Heimkommission den Betrag von 27 700 Franken übergeben, welcher mit dem Ende Novemberdurchgeführten Weihnachtsbazar nochmals beachtlich aufgestockt werden konnte. Der Erlös wurde voll und ganz zur Verschönerung des Heims (Bilder etc.) verwendet.

In den letzten 30 Jahren haben sich die Lebensgewohnheiten und damit die Bedürfnisse bezüglich Wohnkomfort und Betreuung der kommenden älteren

Generation wesentlich geändert. Der Lebensabschnitt zwischen Pensionierung und dem Zeitpunkt, wo Krankheit und Gebrechlichkeit die Bewegungsfreiheit einschränken, hat eine markante Verschiebung erfahren; die im Pensionsalter stehenden Personen bleiben länger aktiv und wollen die Unabhängigkeit möglichst lange behalten. In den vergangenen Jahren ist denn auch eine breite Palette von Wohnkonzepten mit verschiedensten Dienstleistungen entstanden. Stark an Bedeutung zugenommen haben auch die diversen Formen der Altersbetreuung. Wohnräume und Wohnumgebung werden im Alter immer wichtiger, daher werden an deren Gestaltung entsprechend höhere Anforderungen gestellt.

Dass sich im heutigen Seniorenwohnheim eine Neu-Ausrichtung aufdrängt, versteht sich, sollen sich die Pensionärinnen und Pensionäre im gemeindeeigenen Heim doch auch in Zukunft rundum wohl fühlen. Es gilt also, zeitgemässe, pensionärs- und altersgerechte Wohnkonzepte auszuarbeiten, die für alle bezahlbar sind.

In den nächsten Monaten dürften sich die zuständigen Gremien mit den vielfältigen Vorschlägen intensiv beschäftigen, das in Lutzenberg Machbare herauskristallisieren und der Bevölkerung zu gegebener Zeit die erarbeiteten Ausbauvarianten präsentieren. Ich bin heute schon überzeugt, dass die Bevölkerung – wie bereits in den früheren Jahren – einem auf die heutigen Bedürfnisse ausgerichteten Um- und Ausbau der Heimliegenschaften positiv gegenübersteht.

Rolf Niederer

Gertrud Berweger, Lutzenberg
(12. 3. 1944 – 14. 7. 2008)

Ein Leben für die Schule Lutzenberg: Zum Hinschied von Lehrerin Gertrud Berweger

Gertrud Berweger war während über 40 Jahren Lehrerin in Lutzenberg. Während Jahrzehnten hatte sie sich zusätzlich in zahlreichen Vereinen und Institutionen engagiert. Ihr Tod kurz nach der Pensionierung machte betroffen, und gross war die Anteilnahme beim Abschied Ende Juli.

Gertrud wurde 1944 geboren und wuchs als Jüngste mit zwei Geschwistern in Herisau auf. Nach der Sekundarschule liess sie sich im Talhof in St.Gallen und im Seminar Rorschach zur Lehrerin ausbilden. Als junge Berufsfrau trat sie 1964 ihre erste Stelle in Lutzenberg an, und zeitlebens diente sie in der Folge der Gemeinde als Primarlehrerin. Als Unterstufenlehre-

rin unterrichtete sie anfänglich 57 Kinder in vier Klassen im heutigen Gemeindehaus, das ihr während all der Lutzenberger Jahre auch als Wohnung diente. Begeistert und verantwortungsvoll übte sie ihren wichtigen Beruf aus, und unzähligen Buben und Mädchen eröffnete sie mit ihrem fachlichen Können und Wissen neue Welten. Uneingeschränkt setzte sie sich für ein harmonisches Arbeitsklima an der Lutzenberger Schule ein.

Schon bald wurzelte Gertrud Berweger tief in ihrer Wahlheimat, für die sie sich in verschiedensten Bereichen einsetzte. Kompetent arbeitete sie in der Schulkommission und im Vorstand der Vorderländer Lehrervereinigung mit. Auch im Damenturnverein, bei den Samaritern, in drei Lehrerturnvereinen, im Volleyballclub und im Frauenverein erwies sie sich als verlässliche Stütze, und ihre Dienste waren bei Pro Juventute, der Erwachsenenbildung und beim Elternbrief gefragt und geschätzt. Mit den vielseitigen Aktivitäten zum Wohle der Dorfgemeinschaft wurde der Verzicht auf eine eigene Familie kompensiert, wobei die liebevolle und konsequente Förderung der ihr anvertrauten Kinder stets an erster Stelle stand.

In der Freizeit erweiterte Gertrud ihren Horizont gerne mit dem regelmässigen Besuch von Bildungskursen, aber auch mit Reisen in die weite Welt. Zu ihren Vorlieben gehörten Theater- und Konzertbesuche, aber auch das

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Völlig unerwartet ist am 14. Juli 2008 Gertrud Berweger verstorben und am 25. Juli 2008 zu Grabe getragen worden. Wir bleiben fassungslos zurück und trauern um eine liebe Kollegin, eine umsichtige Lehrerin und eine engagierte Einwohnerin. Uns bleibt nichts anderes als inne zu halten, dankbar zu sein für die gemeinsamen schönen Momente und den Angehörigen im Namen der Bevölkerung unser tief empfundenes Beileid auszusprechen.

Gemeinderat Lutzenberg

Verweilen mit einem guten Buch. Im Jahre 2007 wurde die im Geiste und im Herzen jung gebliebene Lehrerin mit zahlreichen Zeichen des Dankes und der Wertschätzung pensioniert. Schon lange vorher hatte sie sich für den Verbleib in der ihr lieb gewordenen Gemeinde entschieden, die nun Ausgangspunkt für verschiedenste Aktivitäten werden sollte.

Es kam anders: Anfang Sommer wurde eine unheilbare Tumorerkrankung diagnostiziert, die zu einem raschen Kräftezerfall führte. Ergeben akzeptierte sie ihr Schicksal, und am 14. Juli trat Gertrud Berweger ihre letzte Reise an. Bleiben aber wird die Erinnerung an eine grosse Persönlichkeit, die sich 43 Jahre lang beispielhaft mit ihrer Wahlheimat Lutzenberg identifiziert hat.

Peter Eggenberger

Grümpeli 2008

Am ersten Freitag nach den Sommerferien fand das traditionelle Grümpeli statt. Mit viel Eifer standen die zehn Schülermannschaften bereit. Welche Überraschung! Wegen vorausgesagtem Dauerregen verwandelte das Grümpeli-OK in einer Nacht- und Nebelaktion die Turnhalle zum erstklassigen Turnierspielfeld. Sogar zwei freiwillige Schiedsrichter standen bereit. Einen herzlichen Dank den engagierten Familien Langenegger, Züst, Althaus, Dutler und unserem unermüdlichen Grillmeister Köbi Niederer.

Schüleraussprüche

«Ich hab 7 Tore geschossen!»

«Ich hab den ganzen Tag nur 2 Bälle reingelassen!»

«Mir hat am besten gefallen, dass es so feine Pommes gegeben hat!»

«Das Grümpeli war lustig!»

«Ich hab Silber gewonnen, das werde ich nie vergessen!»

«Köbi kocht gut!»

«Die Spiele waren fair!»

«Es war gut, dass wir in der Halle spielen konnten.»

«Die Kuchen waren lecker.»

LehrerInnen-Team Schule Lutzenberg

Miteneand uf em Weg Projekttag 16.–18. Juni 2008

Wir lernen in den drei Tagen, die wir miteinander verbringen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und hilfsbereit zur Seite zu stehen. Die Kleinen lernen von den Grossen und die Grossen lernen von den Kleinen.

Das war das Motto der diesjährigen Projekttag der Primarschule Lutzenberg. Am Montagmorgen trafen sich die 90 Kinder und 8 Lehrpersonen und HelferInnen auf dem Schulhof. Am ersten Tag wanderten die älteren SchülerInnen in Richtung Heiden. Für die Kindergartenkinder und die Erstklässler wurde ein Fahrdienst für einen Teil der Strecke organisiert. Im Heldholz von Walzenhausen trafen sich alle zur Mittagspause. Es wurden, zwei schöne gemütliche Feuer entfacht und die Kinder suchten und schnitzten Stecken für ihre Cervelats und Bratwürste. Am Nachmittag ging es dann zur Zivilschutzunterkunft Gerbe in Heiden. Ein Teil der Kinder bestieg den berühmten Heidener Turm und staunte über die wunderschöne Aussicht. Die anderen tummelten sich auf dem tollen Spielplatz. Nach dem Abendessen gab es noch Sketche und Spiele.

Der Dienstag verhiess wieder Regen. Und doch – die Laune aller war erstaunlich gut. Nach dem Frühstück und der Reinigung der Unterkunft ging es mit aufgefüllten Trinkflaschen und einem Z'nüni in Richtung Rorschach weiter. Die älteren SchülerInnen waren «Bodyguards» für die Jüngeren. So wurde gesungen, gelacht, die Grossen trugen teilweise die Kleinen. Schon war die Wienachter Grillstelle für die Mittagspause erreicht. Heisse Wienerli, Brot, Kuchen und Schlangebrot waren für alle ein Schmaus. Am frühen Nachmittag ging es weiter. Die Zivilschutzanlage Mühletobel war das Ziel. Das Wetter meinte es nun gut und so genossen alle den grossen Sportplatz, die sehr schöne Wiese und das Abendessen – Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus – in der Abendsonne. Später wurden Bilder und Erlebnisse ins Projekttagbuch gemalt und geschrieben.

Am Mittwoch hiess es wieder für hundert Leute ein Frühstück, Getränke und Z'nüni zu richten. Ausserdem musste die Anlage wieder gereinigt und das Gepäck verstaut werden. Ein Erlebnis war die Fahrt mit dem Doppelstöcker-Postauto von Rorschach in Richtung Thal. Vom Nagelstein aus marschierten wir das letzte Stück unserer Reise zum Schulhaus. Müde und schmutzig kamen alle wohlbehalten auf dem Schulhof an. Mit einem «Dankeschön-Rap» verabschiedeten sich die Kinder vom Lehrenteam und den HelferInnen.

Drei anstrengende, spannende und naturnahe Tage voller Erlebnisse und schöner Augenblicke, die sich gelohnt haben und dank engagierter Lehrpersonen und HelferInnen möglich waren. Alle haben es geschafft, denn wir waren – miteneand uf em Weg – und haben es genossen.

Yvonne Marr

Vizeschweizermeister am CS-Cup

Am 18. Juni 2008 war es endlich soweit, der Finaltag des CS-Cups in Thun stand vor der Türe. Der Kanton Appenzell AR war durch die Knaben der 6. Klasse aus Lutzenberg vertreten. Kurz nach vier Uhr früh ging die Fahrt nach Thun los. Voller Elan fing das Turnier um 9.15 Uhr für Lutzenberg mit einem Sieg gegen Igis GR an. Es folgte der erste Dämpfer: Eine Niederlage gegen Conthey VS. Umso mehr erfreuten die drei folgenden Siege. Mit zwölf Punkten qualifizierte sich das Team für das Halbfinal gegen St-Ursanne JU. Das Team wurde mit 4:1 geschlagen. Als Lohn wartete das Finale gegen Romont FR. Dieses Team war dann aber zu stark für die Lutzenberger. Romont FR holte den Schweizermeistertitel und wurden Vizeschweizermeister.

Nach der Schlussfeier ging es wieder zurück ins Appenzellerland. Der wunderbare Empfang von Eltern und Freunden, rundete den von Anfang bis Ende reibungslosen Turniertag ab.

Sonja Züst

Ich stelle mich vor

Was hat das Leben noch mit mir vor? Diese Frage stellte ich mir vor rund 4 Jahren, runde 50 Jahre alt war ich damals. Bekanntlich ein Alter, in dem manch einer über sein Leben nachdenkt. Und nach längerem Sinnieren merkte ich: Die Frage muss umgekehrt gestellt werden: Was habe ich noch mit dem Leben vor. In meinem Fall: Bleibe ich bis auf weiteres bei Schweizer Radio DRS im markanten Silber-turm von St.Gallen. Oder suche ich eine neue Herausforderung, vorzugsweise im Bereiche meines zweiten Standbeines, der Schule. In mir machte sich etwas bemerkbar, was in mir geschlummert hatte. Mich zog es zurück in die Schule. Nicht als Lehrer, nein, ich wollte in leitender Funktion massgeblich dazu beitragen, eine Schule weiter zu entwickeln. In verschiedenen Modulen zu ganz unterschiedlichen Themenkreisen liess ich mich zum Schulleiter ausbilden. Ironie des Schicksals: Einer meiner Dozenten war ein gewisser Erwin Ganz, hier in Lutzenberg ja nicht ganz unbekannt.

Im Frühling 2006 bewarb ich mich für zwei Stellen im Appenzellerland. Ich konnte schliesslich auswählen und entschied mich für Stein/Hundwil.

Ich stellte mich darauf ein, längere Zeit Schulleiter im Appenzeller Hinterland zu bleiben. Es gefiel mir sehr gut, ich lernte sehr schnell sehr viel. Einziger negativer Punkt: Der Arbeitsweg: Jeden Tag 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück.

Als ich dann anfangs dieses Jahres von der Kündigung von Jean-Pierre Barbey hörte, wurde ich hellhörig. Der Rest ist bekannt, ich wurde gewählt, seit dem 1. August bin ich Schulleiter in Lutzenberg und Walzenausen. Mir gefällt es ausgezeichnet, ich bin von beiden Teams und den Behörden sehr gut aufgenommen worden. Und wenn es einer Definition von «attraktives Büro» bedurft hätte, dann gibt es diese Definition jetzt. Sowohl in Lutzenberg wie auch in Walzenhausen habe ich freie Sicht auf den Bodensee bis hin nach Deutschland und Österreich.

Iso Schmalz

Grüezi mitenand!

Mein Name ist Joyce Bischof. Gemeinsam mit meinem Mann und unseren zwei Kindern wohne ich in Steinach am See. Ich bin ausgebildete Kindergärtnerin und Lehrerin und unterrichte seit insgesamt 15 Jahren auf den verschiedensten Stufen (Kindergarten, Einschulungsklasse, Primarschule, Sonderklasse). In meiner Freizeit lese ich sehr gerne, treibe Sport und genieße das Zusammensein mit Freunden.

Hier in Lutzenbeg habe ich eine tolle und interessante Stelle als Teamteaching-Lehrerin in der 5./6. Klasse übernehmen können. Ich freue mich in Ihrer aussichtsreichen Gemeinde zu wirken und hoffe auf gute Zusammenarbeit!

Joyce Bischof

Hello everybody!

My name is Beatrice Oberdorfer. Ich wohne in Rorschach, bin seit dreissig Jahren verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder, Karin und Michael. Meine erste Stelle war an der 1./2. Klasse in Walzenhausen. Meine Nachfolgerin wurde Idi Ganz.

Seit August unterrichte ich in Lutzenberg drei Lektionen Englisch in der dritten Klasse. Für sieben weitere Lektionen bin ich in der 3./4. Klasse als Förderlehrerin und Teamteaching-Partnerin von Daniela Cahenzli angestellt. Ich habe mich sehr auf meine Aufgabe in Lutzenberg gefreut, denn ich komme sehr gern zurück ins Appenzellerland.

Während 33 Jahren wohnte, lebte und unterrichtete ich im Schulhaus Sulzbach an einer Mehrklassenschule bei Oberegg.

Meine Hobbies sind Singen im Chor zuletzt in Grub in der «Nacht der Maria». Ich spiele Klavier und höre gerne klassische Musik, am liebsten Mozart. Zum Entspannen lese ich ab und zu auch mal einen Liebesroman, zudem interessieren mich Bücher übers Miteinander Leben und über die Schule und das Lernen. Am liebsten wandere ich auf den Hügeln über Walzenhausen, Wolfhalden und Heiden. Begegnungen mit Menschen machen das Leben interessant, spannend und lebenswert.

Ich durfte schon das Schüler-Grümpeli und den grossen Einsatz der Mannschaften miterleben. Die 3./4. Klässler habe ich auf ihrer Schulreise nach Arth in den Tierpark begleitet. Ein gelungener Tag für ein Kennenlernen! Ich bin gespannt darauf, was ich noch alles in Lutzenberg erleben darf.

Beatrice Oberdorfer

Muki-Turnen

Das Mutter-Kind-Turnen richtet sich an die kleinen Lutzenbergler und Wienächtler. Im Alter von ca. 2 ½ bis zum Kindergartenalter turnen wir ab dem 21. Oktober 2008 zusammen mit einer Begleitperson jeden Dienstagmorgen von 08.50 bis 09.45 in der Turnhalle Gitzbüchel. Unser Ziel ist es, die Kinder für Bewegung und Sport zu begeistern. Wir versuchen dies auf spielerische Art zusammen mit der Begleitperson und haben natürlich auch sehr viel Spass dabei. Spannend ist es zu verfolgen, wie die Kinder immer selbständiger, mutiger und selbstbewusster werden.

Geleitet wird das Muki-Turnen in diesem Jahr von Gabi Engler und Monika Traber. Wir freuen uns auf möglichst viele Kinder mit ihren Mamis (oder auch Papis, Grosseltern ... sind herzlich willkommen)!

Nothilfe – Refresherkurs

Für alle, die ihr Wissen auffrischen möchten

Liegt ihr Besuch eines Nothilfekurses schon lange zurück? Ist das einmal Gelernte nicht mehr präsent? Im dreistündigen Nothilfe-Auffrischkurs wird der Stoff des Nothilfekurses repetiert. Nützen Sie die Gelegenheit, sich auf den neusten Stand der Nothilfetechnik zu bringen.

Eine Repetition schadet nie, denn Hilfe wird meistens dann gebraucht, wenn man nicht damit rechnet! Nutzen Sie die Chance zum Kursbesuch im Dorf. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Kursdatum: Dienstag, 28. Oktober 2008 von 19.30 – 22.30 Uhr
Kursort: Schulungsraum im Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 60.00
Anmeldungen bitte an: Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59, oder auf www.samariter-lutzenberg.ch, Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Dringend gesucht: Leiterinnen und Leiter

Für unseren Nachwuchs der turnenden Vereine Lutzenberg – Mädchen und Jungs

Bitte meldet Euch bei Sascha Schott:
 Tel. 071 880 04 73 oder
 079 769 52 00
 E-Mail: sascha_schott@bluewin.ch
Turnende Vereine Lutzenberg

Strickabende

Herbst- und Winterabende sind kalt und lange. Also ein Grund für «gemeinsame Strickabende» mit Stricken, Plaudern, Austauschen, Kaffeetrinken und gemütlichem Beisammensein.

Wir haben viele Ideen und topmoderne Wolle und freuen uns auf viele Strickbegeisterte!

Mittwoch: 22. Okt., 19. Nov., 3. Dez.
Montag: 3. Nov.
Donnerstag: 11. und 18. Dez.
 jeweils von 19 bis 22 Uhr,
 Vorderbrenden 365, 9426 Lutzenberg

Weitere Infos und Anmeldung bei
 Idi Ganz
 071 888 49 76 / idi.ganz@bluewin.ch
 Bettina Gantenbein
 079 79 79 345 /
be.gantenbein@bluewin.ch

Vereine

19

Oktober. Rosental. Das Kino.

MI 1.10. 20:15	Schönheiten des Alpsteins Thomas Rickenmann zeigt in kontrastreichen Bildern eine andere Welt direkt vor unserer Haustür. Es ist ein Heimatfilm der anderen, stillen Art und eine Reise durch die Natur und das Leben zwischen Säntis und Hohem Kasten zu allen Jahreszeiten. Reservation empfehlenswert. Ab 8 Jahren – Dialekt	
Do 2.10. 20:15		
Fr 3.10. 20:15	Mamma mia! Donna (Meryl Streep) hat zur Hochzeit ihrer Tochter ihre alten Bandkolleginnen für einen Auftritt eingeladen, ihre Tochter hingegen hat drei Herren eingeladen, von denen einer ihr Vater sein müsste. Das ABBA-Musical gehört zu den erfolgreichsten der letzten Jahre. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Sa 4.10. 20:15	The Bank Job Eigentlich wollte Terry keine krummen Dinger mehr drehen, doch der Coup ist derart gut vorbereitet und gelingt auch – nur die Beute ist etwas spärlicher als gedacht. Furioser Thriller über einen legendären Bankraub. Ab 14 J. – Deutsch	
Fr 10.10. 20:15		
So 12.10. 19:00	Die Drachenjäger Drachen beherrschen die Welt und alle Hoffnung ruht auf den Drachenjägern Gwizdo und Lian-Chu. Humor und Grauen, Spannung und Action machen den Animationsfilm zum echten Fantasy-Spass. Ab 8 Jahren – Deutsch	
So 5.10. 15:00		
So 12.10. 15:00		
So 19.10. 15:00		
Kinopol:	Das doppelte Lottchen Luise und Lotte staunen, als sie sich kennenlernen: Sie gleichen sich wie Zwillinge – und sind es auch. Die reizvolle Komödie von Erich Kästner, Deutschland, 1950. Ab 8 Jahren – Deutsch	
Di 7.10. 14:15		
Sa 11.10. 17:15	Bergauf, berab Es gibt nicht mehr viele Schweizer Bergbauern, die diese einzigartige, archaische Lebensweise in den Innerschweizer Alpen noch pflegen. Die Doku berichtet vom Alltag und den Gefahren des Alpidaseins. Ab 10 Jahren – Dialekt	
Sa 18.10. 17:15		
Sa 25.10. 17:15		
Sa 11.10. 20:15	Nur ein Sommer Eine deutsche Arbeitslose wird in die Schweizer Berge vermittelt. Drei Monate soll sie dem rüppigen Semmer zur Hand gehen. Doch ausser den Händen werden allmählich auch die Herzen aktiv. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Fr 17.10. 20:15		
So 19.10. 19:00		
Sa 18.10. 20:15	Sonhos de peixe In einem winzigen Kaff an der brasilianischen Nordküste träumen zwei junge Fischer davon, das Herz der schönen Ana zu erobern. Diese träumt nur davon, das gottverlassene Dorf zu verlassen. Die Liebesgeschichte in wunderbaren Bildern war ein Geheimtipp in Cannes. Ab 12 Jahren – O/G/F	
Fr 31.10. 20:15		
So 2.11. 19:00		
Kinopol:	Don Camillos Rückkehr Der kommunistische Bürgermeister Peppino und der Gottesmann Don Camillo schenken sich nichts und können doch nicht sein ohne den anderen. Italien/Frankreich, 1953. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Di 21.10. 14:15		
Cinéclub:	4 luni, 3 saptami si 2 zile Die letzten Tage des korrupten Ceausescu-Regimes in Rumänien aus der persönlichen Sicht zweier junger Frauen. Ein Autorenfilm, der nahe geht. Ab 16 Jahren – O/G/F	
MI 22.10. 20:15		
Fr 24.10. 20:15	Nordwand 1936 versuchen zwei Deutsche und zwei Österreicher in einem Wettauf die Eigernordwand zu bezwingen. Es geht um viel Prestige. Nazi-Deutschland braucht Helden. Ein Wetterumschlag macht das Unternehmen zum Wettauf mit der Zeit und den Naturgewalten. Eindringliches Bergepos. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa 25.10. 20:15		
So 26.10. 19:00		
So 26.10. 15:00	Wall-E brav und zuverlässig sammelt und entsorgt der kleine Roboter Wall-E Tag für Tag den Schrott dieser Welt. Doch dann geschieht Aussergewöhnliches: Der Such-Roboter Eve findet bei Wall-E den Schlüssel zur Zukunft der Erde. Wall-E nimmt sich indessen seiner eigenen Zukunft an. Ab 8 Jahren – Deutsch	
So 2.11. 15:00		

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Rosenbar jeden Freitag und Samstag ab 19:30

www.kino-heiden.ch

Aktuelles Programm: Telefon 071 891 36 36 oder www.kino-heiden.ch

Toblerone Wanderausstellung

Am Samstag, den 19. Juli 2008, fand auf dem Gelände der Firma Weinbau Lutz bei schönstem Wetter die Eröffnungsfeier zur Wanderausstellung «100 Jahre Toblerone» statt. Trotz Ferienzeit fanden sich über 100 Besucher ein. Gemeindepräsident Erwin Ganz zeigte u. a. den Weg der Familie Tobler auf, vom Beginn des Johann Jakob Tobler, welcher in Wienacht-Tobel aufgewachsen ist, bis zur Entstehung der legendären Toblerone, der «Tobler One».

Ständerat Dr. Hans Alther erweiterte den geschichtlichen Bogen und sprach über Familien aus dem Ausserrhodischen, welche es in den verschiedenen Erdteilen zu Ansehen und Berühmtheit gebracht haben. Interessant waren auch die Ausführungen, welche Herr Andreas Tobler, Enkel des Toblerone-Erfinders zum Besten gab. Im Anschluss daran konnten die Anwesenden einen geführten Rundgang durch die Ausstellung mitmachen und hörten dabei viel Neues und Wissenswertes. Probiert werden konnten neben der Toblerone auch die Weine der Firma Lutz. Der ganzen Zeremonie gab der Musikverein Lutzenberg einen würdigen Rahmen.

Die Ausstellung war während der Zeit bis zum Ende am 17. August Ausflugsziel mehrerer hundert Besucher. Es war ein für unsere Gemeinde in jeder Hinsicht erfolgreicher Anlass.

Das OK bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung durch die vielen Helfer, ohne deren Arbeit dieser Anlass nicht hätte durchgeführt werden können.

Besonderer Dank gebührt der Familie Lutz, welche den Platz für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Nachfolgend vermitteln uns Vroni und Felix Lutz einige ihrer Eindrücke:

- Es war ein ganz spezieller Monat mit einem Nebenjob ähnlich eines Museumswärterers
- Dieser Monat war interessant und abwechslungsreich, aber auch sehr intensiv
- Im Durchschnitt besuchten pro Tag zwischen 30 und 50 Personen die Ausstellung was gesamthaft eine Besucherzahl von über 100 Leuten ergab
- Interessant dabei war, dass alle Altersschichten vertreten waren, von der Schulklasse aus Thal bis zu einer Gruppe von über 50-jährigen Damen
- Viele Besucher haben nachgefragt, weshalb die Ausstellung gerade in unserer Gemeinde stattfindet
- Einige Gäste kamen aus Bern und erzählten über den steten Schokoladenduft im Länggasse-Quartier
- Wenn wir Besuch haben, so servieren wir des öfteren zum Dessert das stets beliebte Toblerone-Mousse.

Jürg Wehrle

Andreas Tobler

Erwin Ganz

Interessierte Besucher an der Eröffnungsfeier

Dr. Hans Alther

Im Gespräch mit Koni Bruderer

Koni Bruderer, nach 9 Jahren als evangelischer Pfarrer für Thal- Lutzenberg verlässt Du uns Ende Jahr und wechselst nach Heiden. Warum?

Die Kantonalkirche empfiehlt ihren Pfarrpersonen ungefähr alle 10 Jahre einen Stellenwechsel. Per Zufall erfuhr ich von der offenen Stelle in Heiden, ein Ort, mit dem ich seit meiner Kindheit verbunden bin. Gemeinsam mit meiner Frau habe ich schon früher ins Auge gefasst, uns nach der Pensionierung dort niederzulassen. Und jetzt sind es genau noch einmal 9 Jahre bis ich dieses Alter erreicht habe. Dazu kommt, dass Heiden kein Pfarrhaus zur Verfügung stellt. Wir können also bereits jetzt ein eigenes Haus beziehen und nach meiner Amtszeit weiter bewohnen.

Wie hat es Dir bei uns gefallen?

Vom kirchlich eher konservativen Tessin her kommend fand ich eine spezielle Kirchgemeinde vor: Sie ist nicht nur kantonsübergreifend, die Kirche ist auch noch paritätisch. Und dieses Zusammenkommen so «verschiedener Welten» funktioniert sogar! Ich und meine Familie fühlen uns hier wohl, es drängt uns nichts weg.

Wie erlebst Du die Lutzenberger?

Sie leben den Appenzellischen Freiheitsdrang, die Gemeinde ist sehr verstreut, ohne Zentrum und es gibt viel Einwohnerwechsel. Ich hielt mich vor allem an folgende 3 Fixpunkte:

- Im Religionsunterricht lernte ich die Kinder kennen.
- An den regelmässigen Andachten und an der Weihnachtsfeier mit den Pensionären im Altersheim pflegte ich den Kontakt zu der ältesten Generation.
- Der alljährliche Feldgottesdienst auf dem Bildschachen, zuletzt ökumenisch gefeiert, wurde jedes Mal zu einer schönen Begegnung mit vielen Lutzenbergern.

Was wünschst Du unserer Kirchgemeinde für die Zukunft?

Mit dem neuen Vereinslokal im ehemaligen Schützenhaus besteht die Möglichkeit, auch einmal einen kirchlichen Anlass im Dorf zu feiern. Die Thaler Kirche scheint für viele Lutzenberger zu weit weg zu sein. Kommen die Lutzenberger nicht ins Tal herunter, dann könnte die Kirche doch auf den Berg hinauf kommen.

Esther Wirz

BBQ Smoker als Geschenk

Seit dem letzten Grümpeltturnier steht im neu renovierten Schützenhaus ein Barbecue Smoker. Dieser Grill ist ein Geschenk des Grümpeli OK. Mit dieser Gabe möchte sich das OK bei der Gemeinde für die Unterstützung bedanken. Danken möchten sie auch allen Fussballfans und Sponsoren.

Sonja Züst

Das Gemeinde-GA unterwegs

Die Gemeinde-GA's werden rege benutzt. Dieses tolle Angebot wird von den Gemeinden immer kundenfreundlicher an die Kunden gebracht: in Lutzenberg neu per Internet buchbar und ersichtlich, ob am Wunschdatum noch verfügbar. Das ist tolle, aktive Förderung des öffentlichen Verkehrs!

Das Gemeinde-GA ermöglichte mir dieses Jahr eine günstige Reise nach Stammheim ins Hopfenland. Nass wurde das GA bei meinem Ausflug Mitte September auf dem Simplonpass. Das Postauto brachte mich mühelos auf die Passhöhe. Am nächsten Tag führte mich das folgende GA nach Gondo. Mit einem Zöllner als Tourenführer stand die Besichtigung der Goldmine auf dem (Schönwetter-)Programm. Da der Dauerregen Steinschläge ausgelöst hatte, wurde diese Wanderung leider nicht durchgeführt. Dank GA brachte mich das Postauto schnell wieder zurück nach Brig. Nach einem Stadtrundgang hatte ich genügend Zeit, vom Zug aus die Landschaft des Wallis und der Schöllenschlucht zu geniessen statt nochmals die Lötschbergstrecke zu fahren – dem GA sei Dank.

So ermöglichte mir das Gemeinde-GA schon manche eindrückliche, vielseitige, abwechslungsreiche Reise quer durch die Schweiz.

In welchen Teilen der Schweiz war das Lutzenberger Gemeinde-GA in diesem Jahr auch noch anzutreffen?

Louisa Hochreutener Huber

Fokussiert nachgefragt

Kurz nachdem das neue <fokus@lutzenberg> verteilt wurde, interessierte uns, wie das Heft auf den ersten Blick gefällt. Yannick Schöbi stellte deswegen folgende Frage: Wie gefällt Ihnen das neue <fokus>?

Das neue «Blättli» macht bis jetzt einen recht guten Eindruck. Wie es sich weiterentwickeln wird, sehen wir erst in der Zukunft. Aber, ich bin zuversichtlich

Rolf Niederer

Das «fokus@lutzenberg» ist zeitgemäss. Schön farbig gestaltet. Das gefällt mir. Ich hoffe mal, dass es mit unserer regionalen Konkurrenz mithalten kann

Damian Langenegger

Das neue Erscheinungsbild wirkt lebendig. Neuartig. Mal was anderes. Es ist zu gleich modern, aber nicht abstrakt! Einfach lässig

Willi Würzer

Die Farbkonstellation ist wunderschön. Es wirkt anziehend. Am liebsten möchte man gerade darin lesen. Es sticht einfach heraus aus der Menge. Gut gemacht

Mariya Pfiffner & Mira Dörig

Kursprogramm September 2008 – März 2009

Französisch – Auffrischen und Reden

Judith Egger-Nef, 7 Montagvormittage ab 22.9.2008, 08.30–10.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kosten Fr. 170.–

Grundausbildung am PC

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende, 22.10., 29.10., 5.11., 12.11. und 19.11.2008, 19.30–22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kosten Fr. 330.– (exkl. Unterlagen)

Appenzeller Singwochenende Walzenhausen

Michael Weber, Samstag/Sonntag, 25./26.10.2008, «Sonneblick» Walzenhausen, organisiert durch Appenzeller Singwochenende Walzenhausen, Kosten Fr. 60.–, Infos: 071 880 05 94, www.singwochenende.ch

Vom Schaf zum Filz – in und um den Filzkeller Ianicula

Esther Eisenhut, Samstag, 25.10.2008, 9.00–17.00 Uhr, Schäflihof Obergaden, Wald, Kosten Fr. 90.–

Präsentationen mit Powerpoint 2007

Franz Gerber, 3 Dienstagabende, 28.10., 4.11. und 11.11.2008, 19.30–22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kosten Fr. 210.– (exkl. Unterlagen)

Circolo di lettura e di conversazione in italiano

Eva Rothenberger-Bleichenbacher, 12 Montagabende ab 3.11.2008, vierzehntägig bis Ende April 2009, 19.30–21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kosten Fr. 260.–

Lebens-Krise als Entwicklungs-Chance

Dr. med. Rüdiger Dahlke, Vortrag Donnerstag, 5.11.2008, 19.00–21.00 Uhr, Evang. Kirche Heiden, organisiert durch Appenzeller Heilwoche, Kosten Fr. 20.– Seminar 5.–9.11.2008, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, organisiert durch Appenzeller Heilwoche, Kosten Fr. 600.–, Infos: www.sunring.ch

Mit Humor geht alles leichter

Margrit Marty, Montag, 10.11.2008, 19.30–21.30 Uhr, Kath. Pfarrzentrum, Heiden, organisiert durch Kath. Frauengemeinschaft und «aktiv in Heiden» Kosten Fr. 8.– (Anmeldung nicht erforderlich)

Naturjodel

Nika Bär, Samstag, 15.11.2008, 10.30–17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 130.–

Appenzeller Mundart

Hansuli Zuberbühler, 2 Dienstagabende, 20.1. und 3.2.2009 oder 2 Donnerstagabende, 22.1. und 5.2.2009, 20.00–21.45 Uhr, Asiatica-Galerie, Rehetobel, Kosten Fr. 35.–

Tabellenkalkulation Excel 2007 – Grundkurs

Franz Gerber, 5 Dienstagabende, 3.2., 10.2., 24.2., 3.3. und 10.3.2009, 19.30–22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kosten Fr. 330.– (exkl. Unterlagen)

Textverarbeitung Word 2007 – Grundkurs

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende, 04.02., 11.02., 25.02., 04.03. und 11.3.2009, 19.30–22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kosten Fr. 330.– (exkl. Unterlagen)

Sträucher & Rosen, Obstbäume & Beerenobst schneiden

Werner Kolb und Emanuel Hörler, 2 Samstagmorgen, Sträucher & Rosen: 7.2.2009 und Obstbäume & Beerenobst: 14.2.2009, 9.00–11.00 Uhr, Region Heiden, Kosten Fr. 40.– für einen, Fr. 70.– für beide Kurse

Einblick ins Biogärtnern

Luzia Steiner, Bioterra, Samstag, 21.02.2009, 9.00–11.30 Uhr, Mehrzweckgebäude Rehetobel, Kosten Fr. 15.–

Farbe und Geschmack – sabor y color kochend Spanisch lernen

Martha Luisa Giger-Emiliani Rojas, Freitag, 6.3.2009 oder Freitag, 13.3.2009, 18.30–21.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kosten Fr. 98.–

Selbstverteidigung

Heidi Nicoletti, 3 Montagabende, 9.3., 16.3. und 23.3.2009, 19.00–21.00 Uhr, Feuerwehrlokal Wolfhalden, Kosten Fr. 90.–

Frühlingserwachen nimmt Formen an

Holen Sie sich den Frühling mit floristischen Kunstwerken ins Haus. Ruth Thut, Montag, 23.3.2009, 19.00–22.15 Uhr, Schulhaus Rehetobel, Werkraum, Kosten Fr. 50.– (exkl. Material)

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn

(wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung: Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Corinne Ruch, Sonnenbergstr. 40, 9038 Rehetobel
071 870 05 02, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Sicherheitstipp September 2008

Auto fahren oder telefonieren: Beides zusammen geht nicht

Telefonieren am Steuer lenkt stark ab. Dadurch steigt das Unfallrisiko um das Vier- bis Fünffache. Internationale Studien zeigen, dass sich beim Telefonieren im Auto die Reaktionszeit mehr als verdoppelt. Das kann ausschlaggebend dafür sein, ob Sie z. B. ein Kind auf der Strasse rechtzeitig sehen und noch bremsen können oder nicht. Lenkerinnen und Lenker müssen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr widmen. Deshalb vertragen sich Telefonieren und Autofahren nicht. Denn beim Hantieren mit dem Handy und während des Gesprächs häufen sich die Fahrfehler, die Orientierung wird beeinträchtigt und der Fahrstil unregelmässig. Dasselbe gilt natürlich auch für das Schreiben und Lesen von SMS. Selbst mit einem Headset oder mit einer Freisprechanlage ist die Ablenkung durch das geführte Gespräch so gross, dass die Aufmerksamkeit für das Verkehrsgeschehen geschmälert ist.

Deshalb empfiehlt die bfu:

- Während des Autofahrens generell aufs Telefonieren verzichten, auch mit einem Headset oder einer Freisprechanlage.
- Das Handy während der Autofahrt ausschalten bzw. die Mailbox aktivieren und nach der Fahrt zurückrufen.
- Auf längeren Fahrten zwischendurch eine Pause einlegen und bei dieser Gelegenheit telefonieren.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung

Hodlerstrasse 5a, CH-3011 Bern

Telefon +41 31 390 22 22, Fax +41 31 390 22 30

info@bfu.ch, www.bfu

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten. Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Vergnügliche Lektüre

Dieser Tage wurde das von Peter Eggenberger, Wolfhalden, verfasste Buch «Läse ond lache» nachgedruckt. «Läse ond lache» ist vergnügliche Lektüre und enthält 29 Kurzgeschichten im Kurzenberger Dialekt, der Sprache des Appenzellerlandes oberhalb von Rheintal und Bodensee. Schlagfertige Persönlichkeiten wie der gwehrige Piccolo, der bauernschlaue Migg Zähler und der unvergessene Tampuure Fritz kommen ebenso zum Zuge wie die legendäre dicke Berta, die Naturärztin Petronella d'Acerno («Pagliano-Tante») und Magnetopath Sepp Bischof. Schmunzeln und lachen lassen aber auch erstaunliche Begebenheiten wie der Deckenschuss im «Rössli» auf dem St. Anton, der Stromausfall bei der Säntisbahn, die Demonstration gegen die Mobilfunkantenne auf dem Kirchturm von Heiden und der Besuch einer Delegation der Werkstatt für Frauensprache auf dem Witzweg.

«Läse ond lache»
120 Seiten,
CHF 22.–,
erhältlich im
Buchhandel,
beim Appenzeller
Verlag, Herisau,
sowie beim Autor
Peter Eggenberger

Der 15 Jahre alt gewordene Appenzeller Witzwanderweg mit seinen rund 100 Lachstationen ist für gross und klein ein einzigartiges Erlebnis.

Originellste Wanderroute der Schweiz: Gesundheitsrezept «Witzwanderweg» ist 15 Jahre alt

Lachen, Wandern und viel intakte Natur werden mit dem einzigartigen Erlebnis Appenzeller Witzweg unter einen Hut gebracht. 2008 feiert die originellste, dem Rezept «Lachen ist gesund» verpflichtete Wanderroute der Schweiz das 15jährige Bestehen.

Mit dem 1993 eröffneten, von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen (und umgekehrt) führenden Witzwanderweg hatten die pfliffigen Appenzeller die Nase wieder einmal vorn. Seit her besuchen rund 40 000 Wanderer jährlich den hoch über Bodensee und St.Galler Rheintal verlaufenden Weg, der eine Landschaft von seltener Schönheit mit dem Kulturgut Appenzeller Witz verbindet.

Optimale Erschliessung durch zwei Romantik-Bergbahnen
Weitere Stärke der Lachroute mit einer Wanderzeit von rund drei Stunden ist die optimale Erschliessung des Weges durch den öffentlichen Verkehr: Die beiden Romantik-Bergbahnen von Rorschach nach Heiden und von Rheineck nach Walzenhausen führen direkt

zum Anfang bzw. zum Ende des Witzweges. Geschätzt wird überdies die Schifffahrt von Rheineck nach Rorschach. Damit kann die witzige Wanderung ausgezeichnet mit einer Rundreise durch die liebevolle Gegend von Rheintal, Bodensee und Appenzellerland kombiniert werden.

Feuerstelle, Spielplatz und Höcklerbeizen

Und klar, dass zum Witzwanderweg nebst herrlichen Ausblicken auch Feuerstellen, grosser Spielplatz und typische Höcklerbeizen mit einladenden Gartenwirtschaften und Lokalitäten gehören, die das Erlebnis «Witzwanderweg» auf einmalige Art abrunden. (www.witzweg.ch)

Peter Eggenberger